

IATA Pasteur Gybel

**STRESS POST-TRAUMATIQUE DES MERES AYANT EU DES NOUVEAU-NES
ADMIS EN REANIMATION NEONATALE**

Thèse pour l'obtention du Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine

**UNIVERSITE D'ANTANANARIVO
FACULTE DE MEDECINE**

Année : 2019

N° : 9391

**STRESS POST-TRAUMATIQUE DES MERES AYANT EU DES NOUVEAU-NES
ADMIS EN REANIMATION NEONATALE**

THESE

Présentée et soutenue publiquement le 16 Octobre 2019

À Antananarivo

Par

Monsieur IATA Pasteur Gybel

Né le 16 Septembre 1991 à Vangaindrano

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR EN MEDECINE

Directeur de thèse : Professeur RAJAONARISON Bertille Hortense

MEMBRES DU JURY

Président : Professeur RAJAONARISON Bertille Hortense

Juges : Professeur ROBINSON Annick Lalaina

: Professeur RAVELOMANANA R. Noeline

Rapporteur : Docteur TSIFIREGNA Rosa Lalao

REPOBLIKAN'IMADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana- Fandrosoana

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

FACULTE DE MEDECINE

Fax : 22 277 04 - BP. 375 Antananarivo
E-mail : facultedemedecine_antananarivo@yahoo.fr

I. CONSEIL DE DIRECTION

A. DOYEN

Pr. VOLOLONTIANA Hanta Marie Danielle

B. VICE-DOYENS

Médecine Humaine

- Troisième Cycle Long (Internat Qualifiant, Clinicat, Agrégation)
- Scolarité
 - 1^{er} cycle et 2^{ème} cycle
 - 3^{ème} cycle court (stage interné, examens de clinique et thèses)
- Projet et système d'information
- Partenariat
- Recherche et Formation continue
- Accréditation et Ressources

Pr. HUNALD Francis Allen

Pr. RAHARIVELO Adeline

Pr. RAOBELA Léa

Pr. RAKOTO RATSIMBA Hery Nirina

Pr. RAKOTOVAO Andriamiadana Luc

Pr. ANDRIANASOLO Radonirina Lazasoa

Pr. RAMANAMPAMONJY Rado Manitrafa

Pr. RAMAROZATOVO Lala Soavina

Pr. RANDRIAMAROTIA Harilalaina Willy Franck

C. SECRETAIRE PRINCIPAL

- Administration Générale et Finances

Mme. SOLOFOSAONA Razafindramiadana Sahondranirina

II. CONSEIL D'ETABLISSEMENT

PRESIDENT

Pr. RAZAFIMAHANDRY Henri Jean Claude

III. RESPONSABLES DE MENTIONS

Mention Médecine Humaine
Mention Vétérinaire
Mention Pharmacie
Mention Sciences Paramédicales
Mention Master de Recherche
Mention Master Professionnel

Pr. RAKOTO ALSON Aimée Olivat
Dr. RAHARIMALALA Edwige Marie Julie
Dr. RAMANITRAHASIMBOLA David
Pr. RAJAONERA Andriambelo Tovohery
Pr. RAZAFIMAHANDRY Henri Jean Claude
Pr. RAKOTOTIANA Auberlin Felantsoa

IV. CONSEIL SCIENTIFIQUE

PRESIDENT

Pr. VOLOLONTIANA Hanta Marie Danielle

V. COLLEGE DES ENSEIGNANTS

A- PRESIDENT

Pr. RAMANAMPAMONJY Rado Manitrana

B-ENSEIGNANTS PERMANENTS

B-1- PROFESSEURS TITULAIRES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE
➤ **MENTION MEDECINE HUMAINE**

BIOLOGIE

- Hématologie Biologique
- Immunologie
- Parasitologie

Pr. RAKOTO ALSON Aimée Olivat
Pr. RASAMINDRAKOTROKA Andriamiharison Jean
Pr. RAZANAKOLONA Lala Rasoamialy Soa

CHIRURGIE

- Chirurgie Cardio-vasculaire
- Chirurgie Générale
- Chirurgie Pédiatrique

- Chirurgie Thoracique
- Chirurgie Viscérale
- Orthopédie Traumatologie

- Urologie Andrologie

Pr. RAVALISOA Marie Lydia Agnès
Pr. RAKOTO RATSIMBA Hery Nirina
Pr. ANDRIAMANARIVO Mamy Latiana
Pr. HUNALD Francis Allen
Pr. RAKOTOVAO Hanitrana Jean Louis
Pr. SAMISON Luc Hervé
Pr. RAZAFIMAHANDRY Henri Jean Claude
Pr. SOLOFOMALALA Gaëtan Duval
Pr. RANTOMALALA Harinirina Yoël Honora
Pr. RAKOTOTIANA Auberlin Felantsoa

MEDECINE ET SPECIALITES MEDICALES

- Cardiologie
- Dermatologie Vénérologie
- Hépatogastro-Entérologie
- Maladies Infectieuses

- Néphrologie

- Neurologie
- Psychiatrie

- Radiothérapie - Oncologie Médicale
- Pneumologie
- Médecine Interne
- Réanimation Médicale

Pr. RABEARIVONY Nirina
Pr. RAKOTOARIMANANA Solofonirina
Pr. RAPELANORO RABENJA Fahafahantsoa
Pr. RAMARAZATOVO Lala Soavina
Pr. RAMANAMPAMONJY Rado Manitrana
Pr. RANDRIA Mamy Jean de Dieu
Pr. ANDRIANASOLO Radonirina Lazasoa
Pr. RANDRIAMAROTIA Harilalaina Willy Franck
Pr. RANDRIAMANANTSOA Lova Narindra
Pr. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
Pr. RAHARIVELO Adeline
Pr. RAJAONARISON Bertille Hortense
Pr. RAFARAMINO RAZAKANDRAINA Florine
Pr. RAHARIMANANA Rondro Nirina
Pr. VOLOLONTIANA Hanta Marie Danielle
Pr. RAVELOSON Nasolotsiry Enintsoa

MERE ET ENFANT

- Gynécologie Obstétrique

- Pédiatrie

SANTE PUBLIQUE

- Administration et Gestion Sanitaire

- Santé Familiale

- Statistiques et Epidémiologie

SCIENCES FONDAMENTALES ET MIXTES

- Anatomie Pathologique

- Radiodiagnostic et Imagerie Médicale

- Physiologie

TETE ET COU

- Neurochirurgie

- Ophtalmologie

- Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

➤ **MENTION VETERINAIRE**

VETERINAIRE

- Pharmacologie

Pr. ANDRIANAMPANALINARIVO HERY Rakotovao
Pr. RANDRIAMBELOMANANA Joseph Anderson
Pr. RAVELOMANANA RAZAFIARIVAO Noëline
Pr. ROBINSON Annick Lalaina

Pr. RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO
Henriette

Pr. RANJALAHY RASOLOFOMANANA Justin

Pr. RAKOTOMANGA Jean de Dieu Marie

Pr. RANDRIANJAFISAMINDRAKOTROKA
Nantenaina Soa

Pr. AHMAD Ahmad

Pr. RAKOTOAMBININA Andriamahery Benjamin

Pr. ANDRIAMAMONJY Clément

Pr. RABARIJAONA Mamiarisoa

Pr. BERNARDIN Prisca Lala

Pr. RAZAFINDRABE John Alberto Bam

Pr. RAFATRO Herintsoa

B-2- PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE

➤ **MENTION MEDECINE HUMAINE**

BIOLOGIE

- Hématologie Biologique

Pr. RAKOTOVAO Andriamiadana Luc

CHIRURGIE

- Chirurgie Thoracique

Pr. RAKOTOARISOA Andriamihaja Jean Claude

SANTE PUBLIQUE

- Epidémiologie

Pr. RAKOTONIRINA El-C Julio

SCIENCES FONDAMENTALES ET MIXTES

- Anesthésie Réanimation

Pr. RAKOTOARISON Ratsarharimanana
Catherine Nicole

Pr. RAJAONERA Andriambelo Tovohery

TETE ET COU

- Ophtalmologie

Pr. RAOBELA Léa

➤ **MENTION VETERINAIRE**

VETERINAIRE

- Sciences Ecologiques, Vétérinaires
Agronomiques et Bioingenieries

Pr. RAHARISON Fidiniaina Sahondra

➤ **MENTION PHARMACIE**

- Biochimie Toxicologie

Pr. RAJEMARIMOELISOA Clara Fredeline

B-3- MAITRES DE CONFERENCE

➤ **MENTION MEDECINE HUMAINE**

MEDECINE ET SPECIALITES MEDICALES

- Neurologie

Dr. ZODALY Noël

SANTE PUBLIQUE

- Santé Publique

Dr. RANDRIAMANJAKA Jean Rémi

SCIENCES FONDAMENTALES ET MIXTES

- Biophysique

Dr. RASATA Ravelo Andriamparany

➤ **MENTION VETERINAIRE**

VETERINAIRE

- Evolution - Ecologie - Paléontologie -
Ressources Génétiques
- Biochimie Alimentaire et Médicale
- Technologie

Dr. RASAMOELINA Andriamanivo Harentsoaniaina

Dr. RAKOTOARIMANANA Hajatiana

Dr. RAHARIMALALA Edwige Marie Julie

➤ **MENTION PHARMACIE**

PHARMACIE

- Pharmacologie Générale
- Pharmacognosie
- Chimie Organique et Analytique

Dr. RAMANITRAHASIMBOLA David

Dr. RAOELISON Emmanuel Guy

Dr. RAKOTONDARAMANANA Andriamahavola
Dina Louisino

Dr. RANDRIAMANANTENASOA Tiana Nathalie

Dr. RAKOTOARIVELO Nambinina Vololomiarana

- Biochimie

- Chimie Appliquée, Pharmacologie
Physiologie

B-4- ASSISTANTS
➤ **MENTION PHARMACIE**

PHARMACIE
- Procédés de Production, Contrôle et
Qualité des Produits de Santé

Dr. RAVELOJAONA RATSIMBAZAFIMAHEFA
Hanitra Myriam

C- ENSEIGNANTS NON PERMANENTS

C-1- PROFESSEURS EMERITES

Pr. ANDRIANARISOA Ange Christophe Félix
Pr. AUBRY Pierre
Pr. RABARIOELINA Lala
Pr. RABENANTOANDRO Casimir
Pr. RABETALIANA Désiré
Pr. RADESA François de Sales
Pr. RAJAONA Hyacinthe
Pr. RAKOTOMANGA Robert

Pr. RAKOTOZAFY Georges
Pr. RAMAKAVELO Maurice Philippe
Pr. RAMONJA Jean Marie
Pr. RANDRIANASOLO Jean Baptiste Olivier
Pr. RAOBIJAONA Solofoniaina Honoré
Pr. RATSIVALAKA Razafy
Pr. RAZANAMPARANY Marcel Samimamy
Pr. RABENANTOANDRO Rakotomanantsoa

C-2- CHARGE D'ENSEIGNEMENT

TETE ET COU
- Neurochirurgie
- ORL et Chirurgie Cervico-Faciale
- Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

Pr. RATOVONDRAINNY Willy
Pr. RAKOTO Fanomezantsoa Andriamparany
Pr. RAKOTOARISON Richard

VI. SERVICES ADMINISTRATIFS

CHEFS DE SERVICE

SCOLARITE
TROISIEME CYCLE LONG
PERSONNEL
AFFAIRES GENERALES
COMPTABILITE
TELE-ENSEIGNEMENT ET
INFORMATIQUE MEDICALE

Mme. ANDRIAMAITRARIVO Baholy Mialisoa
Mme. RANIRISOA Voahanginirina
Mme. RAKOTOARIVELO Liva Harinivo Vonimbola
M. RANDRIANARISOA Rija Hanitra
M. RATSIMBAZAFIARISON Nivoson Espérant
Dr. ANDRIAMBOLOLONIANA Faly Herizo

VII. IN MEMORIAM

- Pr. RAMAHANDRIARIVELO Johnson
Pr. RAJAONERA Frédéric
Pr. ANDRIAMASOMANANA Veloson
Pr. RAKOTOSON Lucette
Pr. ANDRIANJATOVO RARISOA Jeannette
Dr. RAMAROKOTO Razafindramboa
Pr. RAKOTOBÉ Alfred
Pr. ANDRIAMIANDRA Aristide
Dr. RAKOTONANAHARY
Pr. ANDRIANTSEHENO Raphaël
Pr. RANDRIAMBOLOLONA Robin
Pr. RAMANANIRINA Clarisse
Pr. RALANTOARITSIMBA Zhouder
Pr. RANIVOALISON Denys
Pr. RAKOTOVAO Rivo Andriamiadana
Pr. RAVELOJAONA Hubert
Pr. ANDRIAMAMPIHANTONA Emmanuel
Pr. RANDRIANONIMANDIMBY Jérôme
Pr. RAKOTONIAINA Patrice
Pr. RAKOTO-RATSIMAMANGA Albert
Pr. RANDRIANARISOLO Raymond
Dr. RABEDASY Henri
Pr. MAHAZOASY Ernest
Pr. RATSIFANDRIHAMANANA Bernard
Pr. RAZAFINTSALAMA Charles
Pr. FIDISON Augustin
Pr. RANDRIAMAMPANDRY
Pr. RANAIVOARISON Milson Jérôme
Pr. RASOLONJATOVO Andriananja Pierre
Pr. MANAMBELONA Justin
Pr. RAZAKASOA Armand Emile
Pr. RAMIALIHARISOA Angeline
Pr. RAKOTOBÉ Pascal
Pr. RANAIVOZANANY Andrianady
Pr. RANDRIANARIVO
Pr. RAKOTOARIMANANA Denis Roland
Pr. ANDRIAMANANTSARA Lambosoa
Pr. RAHAROLAHY Dhels
Pr. ANDRIANJATOVO Jean José
Pr. ANDRIANAIVO Paul Armand
Pr. RANDRIAMBOLOLONA
RASOAZANANY Aimée
Pr. RATOVO Fortunat
Pr. GIZY Ratiambahoaka Daniel
Pr. RASOLOFONDRAIBE Aimé
Dr. RAZAKAMANIRAKA Joseph
Pr. ANDRIANJATOVO Joseph
Pr. RAHARIJAONA Vincent Marie
Pr. RAKOTOVAO Joseph Dieudonné
Pr. KAPISY Jules Flaubert
Pr. ANDRIAMBAAO Damasy Seth
Pr. RAKOTO RATSIMAMANGA S.U
Pr. RANDRIARIMANGA Ratsiatery
Honoré Blaise
Pr. ZAFY Albert
Pr. ANDRIAMANALINA Nirina
Razafindrakoto
Pr. RAJAONARIVELO Paul
Pr. ANDRIANANDRASANA Arthur
Pr. RAKOTOMANGA Samuel

DEDICACES ET REMERCIEMENTS

Je dédie cette œuvre à

Ma famille qui représente tout pour moi dans ce monde, qui a été, qui est et j'espère, sera toujours là pour moi. A savoir :

Mon père, IATA Pasteur, tu m'as toujours dit « on espère toujours » et même dans les moments les plus déprimants, dès que je pense à toi, je relève la tête illico ! pour tout ce que tu as fait pour nous, pour moi, pour tes efforts depuis toujours et jusqu'à présent. Tu es un modèle, un héros pour moi. Je t'ai toujours admiré et c'est grâce à cela que je suis ou j'en suis maintenant.

Ma mère, RAZAFINDRAVELO Marie Victorine, « Celle qui ferait n'importe quoi pour nous » si je n'ai pensé qu'à faire médecine depuis mon tout jeune âge, c'est un peu de ta faute !hahaha, non je veux dire grâce à toi. Pendant mon cursus, il y avait souvent ces moments où j'avais envie de tout laisser tomber pour des raisons que tu sais déjà ; mais tu as toujours été là à m'encourager et à me taquiner. Et me voilà maintenant, je ne t'en remercierai jamais assez, merci maman !

Mes deux frères, Victorin et Martinelly, Pour tous ces moments, pour tous ces fous rires. Grâce à vous, vivre loin des parents est devenu moins pénible. Serrons-nous les coudes un peu plus. On est les meilleurs !

Mes sœurs, Mélanie, Virginie et Danette, Loin des yeux mais proches du cœur, grâce à vous je sais ce que ça fait que d'avoir des grandes sœurs géniales. Pour ces encouragements, Merci les filles !

Ma tante, Féline dite « Endrin'i Dopy », tu as aidé maman à s'occuper de nous depuis notre enfance. Tu ne t'es jamais plainte même si c'était dur. Je te revoudrais ça ! je t'ai toujours dit que chacun a ses problèmes...mais les « roka » ne seraient plus les tiens dorénavant.

RAZAFINDRAMAVO Georges Sylvia, tu as été là depuis le début de ce voyage. Dans la pluie et les beaux temps tu as toujours été là malgré tout, à me soutenir, à me relever quand j'étais à terre. Un merci ne serait même pas approprié.

RANDRIANATOANDRO Maminantenaina Nirina Zoe, plus qu'un ami, mon frère jumeau, depuis la première année...l'histoire serait trop longue à raconter ! thank you man for everything... on l'a quand même fait ! soyons fiers ! peace e !

Adelia RAVOSOATANTARA Vololomanitra, qui m'a aidé pendant les entretiens et m'a soutenu et encouragé jusqu'à la fin. Merci e !

Ma grand-mere et toute la famille à vangaindrano, merci pour vos prières !

A tous mes amis, RANDRIANARIVELO Manda et Volatiana FALIMIARINTSOA qui m'ont aidé au début de ce travail. Merci MERCIA !

A tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette thèse

A NOTRE MAITRE, DIRECTEUR ET PRESIDENT DE THESE

Madame le Docteur RAJAONARISON Bertille Hortense.

- Professeur Titulaire d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Psychiatrie
à la Faculté de Médecine d'Antananarivo
- Chef de service Santé mentale au Centre Hospitalier Universitaire de Soins et
de Santé Publique Analakely

Vous nous avez accueillis avec amabilité et bienveillance. Et vous nous avez fait
L'honneur de présider cette thèse malgré vos innombrables occupations.
Veuillez accepter l'expression de notre très haute considération.

A NOS MAITRES ET HONORABLES JUGES DE THESE

Madame le Docteur ROBINSON Annick Lalaina

- Professeur Titulaire d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Pédiatrie à la Faculté de Médecine d'Antananarivo
- Directeur d'établissement au Centre Hospitalier Universitaire des Mères et Enfants Tsaralalana

Madame le Docteur RAVELOMANANA RAZAFIARIVAO Noeline

- Professeur Titulaire d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Pédiatrie à la Faculté de Médecine d'Antananarivo
- Directeur d'établissement au Centre Hospitalier Universitaire des Mères et Enfants Ambohimandra.

Vous nous accordez un grand honneur en jugeant le fruit de notre travail. Veuillez agréer nos sincères remerciements.

A NOTRE RAPPORTEUR DE THESE

Madame le Docteur TSIFIREGNA Rosa Lalao

- Chef de clinique en Pédiatrie
- Chef de service adjoint en pédiatrie au Centre Hospitalier de Soavinandriana

En reconnaissance de son amabilité et de sa gentillesse.

Vu vos nombreuses et lourdes responsabilités, vous nous avez accordé un temps non négligeable pour nous encadrer

**A NOTRE MAITRE ET DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE
D'ANTANANARIVO**

Monsieur le Professeur SAMISON Luc Hervé

« Veuillez agréer tous nos vifs remerciements »

**A TOUS NOS MAITRES ET ENSEIGNANTS DE LA FACULTE DE
MEDECINE D'ANTANANARIVO**

A TOUS LES MEDECINS ENCADREURS DES STAGES HOSPITALIERS.

**A TOUS LES MEDECINS ET PERSONNELS DU SERVICE DE PEDIATRIE DU
CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA**

**A TOUS LES PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE LA
FACULTE DE MEDECINE D'ANTANANARIVO**

**A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUE DE LOIN OU DE PRES A
L'ACHEVEMENT DE CETTE THESE**

Veuillez agréer l'expression de nos remerciements les plus profonds pour votre
entière collaboration.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

	Pages
INTRODUCTION.....	1
PREMIERE PARTIE : RAPPELS	
I.LA PREMATURITE.....	3
I.1. DEFINITIONS.....	3
I.2. CLASSIFICATION.....	3
I.3.EPIDEMIOLOGIE.....	3
I.4. DIAGNOSTIC DE LA PREMATURITE	4
I.4.1. CRITERES CHRONOLOGIQUES	4
I.4.2. CRITERES MORPHOLOGIQUES	4
I.4. CRITERES NEUROLOGIQUES.....	5
I.5.ETIOLOGIES.....	5
I.5.1. FACTEURS DE RISQUES DE PREMATURITE.....	7
I.6. COMPLICATIONS ET DEVENIR.....	7
I.6.1. PATHOLOGIES ET RISQUES LIES A LA PREMATURITE DANS LES PREMIERES SEMAINES DE VIE.....	8
I.6.2. DEVENIR A LONG TERME.....	9
I.6.2.1. LES SEQUELLES FONCTIONNELLES ...	9
I.6.2.2. LES SEQUELLES NEUROLOGIQUES.....	9
I.6.2.3. LES SEQUELLES PSYCHOLOGIQUES...	10
II.ETAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE.....	11
II.1. DEFINITION.....	11
II.2. INTERETS.....	11
II.3. LES SYMPTOMES ET DIAGNOSTIC	12
II.4. EVOLUTION.....	16
II.5. TRAITEMENT.....	16
II.5.1. PSYCHOTHERAPIE.....	17
II.5.2. TRAITEMENT MEDICAMENTEUX.....	18

DEUXIEME PARTIE : METHODES ET RESULTATS

I. METHODES.....	20
I.1. LIEU D'ETUDE	21
I.2. TYPE DE L'ETUDE	21
I.3. PERIODE DE L'ETUDE	22
I.4. POPULATION D'ETUDE	22
I.4.1. CRITERE D'INCLUSION	22
I.4.2. CRITERE DE NON-INCLUSION	22
I.4.3. CRITERE D'EXCLUSION	22
I.5. MODE DE COLLECTE DES DONNEES	23
I.5.1. L'ENTRETIEN SEMI-DIRIGE.....	23
I.5.2. LA TRANSCRIPTION.....	23
I.6. ECHANTILLONAGE.....	23
I.7. LES VARIABLES ETUDIES	23
II. RESULTATS.....	24
II.1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON.....	24
II.1.1. CARACTERISTIQUES DES MERES.....	24
II.1.1. CARACTERISTIQUES DES NOUVEAU-NES...	27
II.2. ANALYSE THEMATIQUE DES DONNEES.....	29
II.2.1. LES ANTECEDENTS.....	29
II.2.1.1. ANTECEDENTS OBSTETRICAUX...	29
II.2.1.2. ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES...	29
II.2.1.3. HABITUDES TOXIQUES ET	
RELATIONNELLES.....	29
II.3. RESULTATS DU QUESTIONNAIRE PPQ.....	30
II.3.1. LES SIGNES PRESENTES PAR LES MERES...	32
II.3.1.1. POUR LES SIGNES ISOLES.....	32
II.3.1.2. POUR LES ASSOCIATIONS DES	33
SIGNES	
II.3.2. LES RESULTATS DU SCORE PPQ	49

TROISIEME PARTIE : DISCUSSION

I. METHODOLOGIE.....	50
II. DIFFICULTES RENCONTREES.....	50
III.SIGNES OBSERVES	51
III.1. LES SYMPTOMES D'INTRUSION OU REVIVESCENCE	51
III.2. LES CONDUITES D'EVITEMENT.....	53
III.3. LES SIGNES D'HYPERTONIE VEGETATIVE.....	54
III.4. ASSOCIATION DES SYMPTOMES.....	55
CONCLUSION.....	59
...	
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	
ANNEXES	

LISTE DES TABLEAUX

	Pages
Tableau I : Etiologies de la prématurité	6
Tableau II : Risques et complications liés à l'immatunité	8
Tableau III : Caractéristiques des mères M1 à M5	23
Tableau IV : Caractéristiques des mères M6 à M11	24
Tableau V : Caractéristiques des mères M12 à M16	25
Tableau VI : Caractéristiques des nouveau-nés prématurés P1 à P7	26
Tableau VII : Caractéristiques des nouveau-nés prématurés P8 à P16	27
Tableau VIII : Résultats du questionnaire PPQ (signes 1 à 7)	29
Tableau IX : Résultats du questionnaire PPQ (signes 8 à 14)	30
Tableau X : les scores PPQ des mères	48

LISTE DES ABREVIATIONS

CHU	: Centre Hospitalier Universitaire
CME	: Centre Mères et Enfants
IMF	: Infection Maternofoetale
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
ESPT	: Etat de Stress Post Traumatique
SA	: Semaines d'Aménorrhées
ECUN	: EnteroColites Ulcéro-Necrosantes
CENHOSOA	: CENtre HOspitalier de SOAvinandriana
PPQ	: Perinatal Posttraumatic Questionnaire
USI	: Unité de Soins Intensifs

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Questionnaire fiche PPQ

Annexe 2 : Score de FAAR

Annexe 3 : Score de BALLARD

Annexe 4 : Coefficient de risques d'accouchement prématuré

INTRODUCTION

Lorsqu'une personne est confrontée à un événement grave, perturbant, intense, hors de l'ordinaire, qui a porté ou aurait pu porter atteinte à l'intégrité physique ou causer de graves blessures pouvant entraîner la mort, elle peut manifester des réactions physiques et/ou psychologiques aiguës pendant quelques jours en réponse au stress énorme subi. Ces réactions sont considérées comme normales pendant un certain temps. Toutefois, lorsqu'elles perdurent au-delà de quatre semaines, on parle alors d'un état de stress post-traumatique (ESPT) [1-3].

C'est une pathologie assez fréquente surtout dans le domaine de la psychiatrie. Environ 9 % de la population occidentale développera ce trouble au cours de sa vie et les femmes présentent un risque deux fois plus élevé que les hommes de souffrir d'un ESPT [4-6].

L'étude de Naomi Breslau en 1991 a retrouvé un taux d'exposition à un traumatisme de 39,1%, et une prévalence d'ESPT pour les personnes exposées à 23,6% [7].

L'étude de Kessler en 1995 portant sur 5 877 sujets, a décrit une exposition à un traumatisme de 60,7% chez les hommes et 51,2% chez les femmes, et une prévalence vie entière d'ESPT de 7,8% [8].

L'étude ESEMeD portant sur 21 425 habitants de 6 pays d'Europe, a publié ses résultats en 2004 : la prévalence en France de l'ESPT pour la vie entière a été estimée à 3,9% [9,10]

L'étude « santé mentale en population générale » menée en France entre 1999 et 2003 sur 36 000 habitants de France métropolitaine a décrit qu'un tiers de la population a été exposé à un événement traumatique au cours de sa vie, et a trouvé une prévalence ESPT à 0,7% [11].

C'est une pathologie qui nécessite une prise en charge particulière et urgente parce que cela peut évoluer vers une désocialisation, dépression,

troubles de l'humeur, trouble de la personnalité, psychose, paranoïa, et voir même le décès du patient [12-15].

Une attention particulière se tourne sur les parents surtout les mères des bébés nés prématurément car malgré les progrès obstétricaux et pédiatriques de ces 20 dernières années, la naissance prématurée reste un événement soudain, souvent imprévisible, menaçant la survie du nouveau-né et son pronostic développemental à long terme [16].

La gravité de la prématurité entraîne souvent un prolongement de la durée d'hospitalisation du nouveau-né et complexifie la rencontre avec les parents qui sont donc confrontés à des moments très angoissants et à un stress extrême durant et même après l'hospitalisation [17-19].

De nombreux travaux ont exploré le vécu et la détresse psychologique des parents qui se manifestent sous forme de symptômes anxieux ou dépressifs, ou de somatisations [20-23].

D'où l'hypothèse de ce travail comme quoi les mères ayant un nouveau-né prématuré peuvent développer un état de stress post-traumatique.

L'objectif de cette étude, qui s'est étendue du Mars 2018 au mois d'Octobre 2018, a été donc d'évaluer la santé mentale de ces mères afin de déterminer si elles sont en état de stress post traumatique.

Pour se faire, Dans la première partie, nous allons aborder, à titre de rappel, la prématurité et le stress post traumatique ; pour ensuite parler de la méthodologie adoptée dans cette étude, puis relater les résultats retrouvés afin de pouvoir en discuter.

PREMIERE PARTIE : RAPPELS

I. LA PREMATURITE

I.1. DEFINITIONS

La prématurité se définit par la naissance d'un bébé né avant la 37ème semaine d'aménorrhée (avant 259ème jour) [24].

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), « Une naissance est prématurée lorsqu'elle survient avant 37 semaines révolues d'aménorrhée (SA) définie par le premier jour des dernières règles. Si le terme est imprécis, les médecins tiennent compte d'un poids supérieur à 500g. De nos jours, la limite de viabilité a été reculée jusqu'à 22 SA » [25].

I.2. CLASSIFICATION

La prématurité est classifiée en quatre catégories exprimées en nombre de semaines d'aménorrhée :

- Très grande prématurité < 28 SA
- Grande prématurité 28 SA 0 jour à 31 SA et 6 jours
- Prématurité modérée 32SA 0 jour à 33 SA et 6 jours
- Prématurité tardive 34SA 0 jour à 36 SA et 6 jours [26].

I.3-EPIDEMIOLOGIE

Le taux de prématurité et la proportion d'enfants de petit poids varient fortement suivant la population sur laquelle ils sont calculés. Si l'estimation porte seulement sur les naissances vivantes, le taux de prématurité est passé de 7,4 à 6,6 % pour l'ensemble de la population mondiale [27].

Plus de 60 % des naissances prématurées ont eu lieu en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où l'on a estimé que 9,1 millions de naissances (12,8 %) par an sont prématurées [27,28].

Cela représente environ 5% des naissances en France avec une augmentation récente due à des facteurs socioéconomiques et prématurité induite médicale consentie (provoquée). A Mahajanga, une étude faite au CME du CHU en 2009 a montré un taux de prématurité de 15,1% [24].

C'est une cause importante de morbidité et de mortalité néonatale, surtout en Afrique [12,13]. Le taux de décès important est en partie attribué à la prématurité isolée et une partie à la prématurité associée à d'autres pathologies [29-31].

I.4- DIAGNOSTIC DE LA PREMATURE

Le diagnostic positif de la prématurité se pose par la détermination de l'âge gestationnel. Elle peut se faire selon des :

- critères chronologiques
- critères morphologiques
- critères neurologiques

I.4.1- CRITERES CHRONOLOGIQUES

Deux critères chronologiques sont utilisés : la détermination de la date de dernière règle et l'échographie obstétricale.

- **La détermination de la date de dernière règle**

L'âge gestationnel en semaine d'aménorrhée se calcule à partir du premier jour de dernière règle [32].

- **L'échographie obstétricale précoce**

L'échographie donne plus de précision sur l'âge gestationnel. Elle précise la date de début de la grossesse à trois cinq jours près par la mesure de la longueur cranio-caudale de l'embryon corrélée au diamètre bipariétal (BIP) [32].

I.4.2-CRITERES MORPHOLOGIQUES

Le score de FARR permet une appréciation de l'âge gestationnel à l'examen du nouveau-né. Il se base sur la simple observation ou palpation de onze critères morphologiques : la couleur de la peau, sa texture, l'opacité du tronc, le lanugo, la forme et la fermeté des oreilles, l'épaisseur du tissu mammaire, la taille de l'aréole, les plis plantaires, l'œdème à la pression pré-tibiale, et enfin l'aspect des organes génitaux externes [33]. (Annexe 2)

I.4.3-CRITERES NEUROLOGIQUES

L'examen neurologique permet de quantifier le terme avec une assez bonne précision. Il évalue la maturation cérébrale sur différents critères : le tonus passif, les mouvements spontanés, les réflexes archaïques et les réflexes oculaires. Cependant, cet examen neurologique n'est que peu contributif dès qu'il existe une pathologie interférant avec l'examen lui-même ou bien une atteinte neurologique [34] (annexe 3)

I.5-ETIOLOGIES

La prématurité peut être spontanée en raison du déclenchement précoce des contractions, ou provoquée par des professionnels de santé : prématurité induite [32]. (voir tableau I)

Les causes spontanées peuvent être maternelles, ovulaires et idiopathiques

On pourrait provoquer l'accouchement pour des causes maternelles et fœtales.

I.5.1-FACTEURS DE RISQUES DE PREMATURITE

Les facteurs de risque de la prématurité sont :

- ❖ Parité (primiparité et multiparité ≥ 4) ;
- ❖ Âge maternel inférieur à 18 ans ou supérieur à 35 ans ;
- ❖ Antécédents de prématurité ;
- ❖ Grossesse non désirée ;
- ❖ Situation socioéconomique défavorisée ;
- ❖ Conditions de travail et de transport pénibles [36]

S Klosowski et al ont montré qu'un nombre faible de consultations prénatales serait corrélé à un accouchement prématuré [37].

On évalue souvent le risque accouchement prématuré par le score établi par Papiernik, le CRAP [annexe 4]

Le tableau I ci-après illustre les étiologies de la prématurité en 2 grands groupes : spontanée (maternelles, ovulaires et idiopathiques) et induite dont les causes maternelles et fœtales

Tableau I : Etiologies de la prématurité

Source : Bourillon A, Benoist G, Delacourt C. Pédiatrie 6^e Edition. Paris : Elsevier Masson 2014 [35]

Prématurité spontanée (60 %)	Causes maternelles	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs de risque de MAP : • antécédents d'accouchement prématuré • multiparité • conditions socio-économiques défavorables, travail pénible • tabagisme, prise de toxiques • âge maternel < 18 ans ou > 35 ans <ul style="list-style-type: none"> - Causes générales : • infections (urinaires, cervico-vaginales) • maladie chronique (diabète, HTA, pathologie thyroïdienne) <ul style="list-style-type: none"> - Causes locorégionales : • malformations utérines (distilbène syndrome), fibromes • béance cervico-isthmique
	Causes ovulaires	<ul style="list-style-type: none"> - Causes fœtales : • grossesses multiples • anomalies chromosomiques et malformations fœtales à l'origine d'un hydramnios <ul style="list-style-type: none"> - Causes annexielles : • chorioamniotite • rupture prématurée des membranes • hydramnios
	Idiopathiques	
Prématurité induite (40 %)	Causes maternelles	<ul style="list-style-type: none"> - Prééclampsie avec signes de gravité - Hématome rétroplacentaire - Placenta prævia hémorragique - Décompensation de pathologie générale (HTA, diabète)
	Causes fœtales	<ul style="list-style-type: none"> - RCIU sévère - Allo-immunisation Rhésus - Asphyxie fœtale (quelle qu'en soit la cause)

I.6-COMPLICATIONS ET DEVENIR

I.6.1. PATHOLOGIES ET RISQUES LIES A LA PREMATURITE DANS LES PREMIERES SEMAINES DE VIE

Elles sont liées à l'immatunité fonctionnelle globale des organes du prématuré. Il est à noter que la maturation des organes chez un prématuré ne va pas suivre le schéma fœtal : certains organes, comme la peau ou les poumons, étant capables d'accélérer leur maturation, d'autres, comme le système nerveux continuant à leur rythme propre [38,39].

Ces risques ou pathologies les plus fréquemment rencontrés sont résumés dans le tableau II, à savoir : les risques liés à l'immatunité générale et ceux liés à l'immatunité d'organes (voir tableau II)

I.6.2. DEVENIR A LONG TERME

Le risque de séquelles est d'autant plus important que l'enfant est prématuré. Le risque de séquelles graves et de handicap concerne essentiellement les prématurés nés avant 32 SA. Ainsi, la majorité des prématurés, qui naît après 32 SA, a une évolution favorable [40].

Les séquelles de la prématurité sont de plusieurs types :

I.6.2.1. LES SEQUELLES FONCTIONNELLES

- **Séquelles respiratoires** : elles peuvent s'exprimer sous forme de : dysplasie broncho-pulmonaire, survenue précoce d'une bronchiolite, infections virales, sténose sous-glottique [41].
- **Séquelles digestives** : faisant suite au traitement chirurgical de l'ECUN, un syndrome du grêle court peut apparaître et entraîner ainsi une insuffisance ou un retard de croissance, des déficits nutritionnels et une constipation [41].

Le Tableau II ci-après résume les risques ou pathologies les plus fréquemment rencontrés, à savoir : les risques liés à l'immaturation générale et ceux liés à l'immaturation d'organes

Tableau II : Risques et complications liés à l'immaturation

Source : A. Bourrillon, G.Benoist, C.Delacourt Pédiatrie 6^e Edition. Paris : Elsevier Masson 2014 [35]

Immaturation générale	Thermique	– Hypothermie
	Immunitaire	– IMF et infections nosocomiales
	Métabolique	– Anémie – Hypoglycémie, hypocalcémie
Immaturation d'organes	Cérébrale	– Hémorragies intraventriculaires – Leucomalacie périventriculaire – Apnées
	Pulmonaire	– Maladie des membranes hyalines – Apnées – Dysplasie bronchopulmonaire
	Cardiaque	– Persistance du canal artériel
	Digestive	– Entérocolite ulcéronécrosante – Difficultés d'alimentation (dus à l'immaturation de la succion-déglutition avant 34 SA et des capacités de la motricité digestive)
	Hépatique	– Ictère – Hypoglycémie
	Ophthalmique	– Rétinopathie du prématuré (due à l'immaturation et favorisée par l'hyperoxie)

I.6.2.2. LES SEQUELLES NEUROLOGIQUES

Comparés aux nouveau-nés à terme, les prématurés ayant survécu développent des perturbations sur le plan neurologique. Le risque est en fonction de l'âge gestationnel surtout.

Il y a à savoir :

- Une atteinte des capacités cognitives
- Des déficits moteurs avec parfois une paralysie cérébrale
- Des troubles sensoriels à type de pertes auditive et visuelle [41,42].

I.6.2.3. LES SEQUELLES PSYCHOLOGIQUES

Une perturbation qualitative de la relation parent-enfant peut donner une construction psychique désordonnée.

On peut dire que ce qui rend compte de la qualité de vie des prématurés, ce n'est pas seulement le traitement périnatal mais la somme des dispositions génétiques, des événements intra-utérins et de tous les facteurs intervenant dans la vie post-natale. Ainsi, une date de naissance antérieure au terme normal ne détermine jamais à elle-seule, pour l'individu qui en est « victime », le décours de sa vie [41,42].

II. ETAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE

II.1. DEFINITION

L'état de stress posttraumatique (ESPT) est un trouble psychologique qui suit l'exposition à un événement traumatique impliquant la menace de mort ou de blessure grave à la personne ou un autre qui est accompagné par des sentiments d'horreur, d'impuissance, ou une peur intense [43].

Lorsqu'une personne est confrontée à un événement grave, perturbant, intense, hors de l'ordinaire, qui a porté ou aurait pu porter atteinte à l'intégrité physique ou causer de graves blessures pouvant entraîner la mort, elle peut manifester des réactions physiques et/ou psychologiques aiguës pendant quelques jours en réponse au stress énorme subi. Ces réactions sont considérées comme normales pendant un certain temps. Toutefois, lorsqu'elles

perdurent au-delà de quatre semaines, on parle alors d'un état de stress post-traumatique (ESPT) [1-3].

II.2. INTERETS

C'est une pathologie assez fréquente surtout dans le domaine de la psychiatrie. Environ 9 % de la population canadienne développera ce trouble au cours de sa vie. Les taux sont plus élevés dans les régions du monde où il y a des conflits. Les femmes présentent un risque deux fois plus élevé que les hommes de souffrir d'un ESPT, qui peut aussi se développer lorsqu'on est témoin d'un tel événement subi par une autre personne ou même lorsqu'on apprend qu'un membre de la famille ou un proche en a été victime [4-6].

La recherche montre que la plupart des personnes exposées à un événement traumatisant éprouvent certains symptômes de l'ESPT dans les premières semaines et que les symptômes de la majorité des personnes qui ont vécu un événement traumatisant commencent à disparaître pendant le premier mois [44].

De 20 % à 40 % des personnes sont dans un ESPT pendant au moins un mois ; de 50 % aux deux tiers des personnes affectées au départ se rétablissent au cours de la première année, tandis que les autres sont invalides pendant plus d'un an [45].

On croyait, au départ, que plus le stress initial était grave, plus la probabilité de développer un ESPT était grande. Toutefois, la recherche n'a pas confirmé cette hypothèse. La gravité du traumatisme (p. ex. dommages causés à la voiture, blessures physiques subies pendant l'agression) a moins d'incidence sur l'apparition de l'ESPT que la réponse émotionnelle initiale de la victime [46].

L'ESPT est plus susceptible de se développer chez les personnes dont les réactions initiales sont marquées par une peur très intense, une attaque de panique ou de la dissociation (un mécanisme d'adaptation qui bloque le souvenir de l'événement traumatisant lorsque celui-ci revient) [47].

Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres, en particulier les personnes qui ont des antécédents de dépression ou d'anxiété ou qui ont été exposées à d'autres traumatismes, les personnes qui ont une propension à la colère ou un style d'adaptation au stress qui consiste à s'empêcher de penser à l'événement traumatisant ou d'en parler (un comportement d'évitement). Les femmes sont environ deux fois plus susceptibles que les hommes de développer un ESPT [48-50].

II.3-LES SYMPTOMES ET DIAGNOSTIC

Le diagnostic de stress post-traumatique ne peut être posé qu'un mois après l'exposition à un ou des événement(s) traumatique(s). Les symptômes se regroupent autour de trois principales catégories :

- Les reviviscences
- Les conduites d'évitement / anesthésie émotionnelle
- Des signes d'hypertonie neurovégétative [51-53].

Voici les critères de stress post-traumatique :

- A. Exposition à la mort, à des blessures graves, ou à la violence sexuelle, effectives ou potentielles, d'une (ou plusieurs) des façons suivantes :
 1. Vivre directement l'événement traumatique.
 2. Être témoin, en personne, de l'événement vécu par d'autres.
 3. Apprendre que l'événement traumatique a été vécu par un membre de la famille proche ou un ami proche. **Note** : En cas de décès ou de danger de décès d'un membre de la famille ou d'un ami, l'événement doit avoir été violent ou accidentel.
 4. Vivre une exposition répétée ou extrême aux détails pénibles de l'événement traumatique (par exemple, les premiers intervenants ou les policiers). **Note** : Le critère A4 ne s'applique pas à l'exposition par le biais des médias électroniques, de la télévision,

de films ou de photos, à moins que cette exposition soit liée au travail.

- B. Présence d'un (ou plusieurs) des symptômes intrusifs suivants associés à l'événement traumatique, ayant débuté après ce dernier :
1. Souvenirs pénibles récurrents, involontaires, et envahissants de l'événement traumatique.
 2. Rêves répétitifs pénibles dans lesquels le contenu et/ou l'affect sont liés à l'événement traumatique.
 3. Réactions dissociatives (flash-backs, par exemple) dans lesquelles l'individu se sent ou agit comme si l'événement traumatique se reproduisait. (De telles réactions peuvent survenir sur un continuum, l'expression la plus extrême étant une perte totale de conscience de l'environnement actuel.)
 4. Détresse psychologique intense ou prolongée à l'exposition à des indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique.
 5. Réactions physiologiques marquées à des indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique.
- C. Évitement persistant des stimuli associés à l'événement traumatique ayant débuté après ce dernier, comme en témoigne(nt) une ou les deux manifestations suivantes :
1. Évitement ou efforts pour éviter les souvenirs, les pensées ou les sentiments pénibles à propos de, ou étroitement associés à, l'événement traumatique.
 2. Évitement ou efforts pour éviter les rappels externes (personnes, lieux, conversations, activités, objets, situations) qui éveillent des souvenirs, des pensées ou des sentiments pénibles à propos de, ou étroitement associés à, l'événement traumatique.

D. Altérations négatives des cognitions et de l'humeur associées à l'événement traumatique, ayant débuté ou s'étant aggravées après ce dernier, comme en témoignent deux (ou plus) des manifestations suivantes :

1. Incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique (typiquement en raison d'une amnésie dissociative et non d'autres facteurs tels que blessure à la tête, alcool ou drogues).
2. Croyances ou attentes négatives persistantes ou exagérées à propos de soi-même, des autres, ou du monde (par exemple, « Je suis mauvais », « On ne peut faire confiance à personne », « Le monde est complètement dangereux », « Mon système nerveux entier est définitivement ruiné »).
3. Cognitions persistantes et déformées concernant la cause ou les conséquences de l'événement traumatique qui amènent l'individu à se blâmer ou à blâmer autrui.
4. État émotionnel négatif persistant (par exemple, peur, horreur, colère, culpabilité ou honte).
5. Diminution marquée de l'intérêt ou de la participation à des activités significatives.
6. Sentiment de détachement ou d'éloignement des autres.
7. Incapacité persistante de ressentir des émotions positives (par exemple, incapacité à éprouver du bonheur, de la satisfaction ou des sentiments affectueux).

E. Altérations marquées dans l'activation et la réactivité associées à l'événement traumatique, ayant débuté ou s'étant aggravées après ce dernier, comme en témoignent deux (ou plus) des manifestations suivantes :

1. Comportement irritable et crises de colère (avec peu ou pas de provocation) généralement sous forme d'agression verbale ou physique envers des personnes ou des objets.
2. Comportement imprudent ou autodestructeur.
3. Hypervigilance.

4. Réaction de sursaut exagérée.
5. Problèmes de concentration.
6. Troubles du sommeil (par exemple, difficultés à s'endormir ou à rester endormi ou sommeil agité).

- F. La durée de la perturbation (critères B, C, D, et E) est de plus que 1 mois.
- G. La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement dans les domaines sociaux, professionnels, ou autres domaines importants.
- H. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (par exemple, médicaments, alcool) ou d'une autre condition médicale [51-53].

II.4- EVOLUTION

L'ESPT évolue de façon chronique en fonction de la prise en charge et de sa précocité :

- Si la prise en charge est immédiate : il y a une chance sur 3 d'amélioration à rémission une chance sur 3 de stabilisation et une chance sur 3 d'aggravation avec complications : décès, désocialisation, dépression, trouble de l'humeur, trouble de personnalité, psychose, paranoïa [51,54-56].

- En l'absence de prise en charge précoce : il n'y aura pas d'amélioration spontanée, dans 50% des cas, la stabilisation s'installera et une chance sur 2 d'aggravation : remaniement de la personnalité, conduites addictives, automutilations, dépression et conduites suicidaires, état de dépersonnalisation plus ou moins transitoire, fonctionnement limite voire paranoïde avec éléments pseudodissociatifs, troubles somatoformes (épistaxis)... [51,57-59].

II.5-TRAITEMENT

Le traitement de l'ESPT comprend des interventions psychosociales et des traitements pharmacologiques. La norme actuelle de traitement est un modèle séquentiel, une approche par phase, à savoir initiale, intermédiaire et finale [60].

Les patients doivent acquérir des compétences de base en matière de soins personnels et de contrôle des symptômes de manière à assurer la maîtrise des symptômes liés à l'évènement ou au traumatisme et de la dépression avant d'analyser le traumatisme en profondeur (phase intermédiaire de traitement) [61].

La relation thérapeutique doit être bien établie pour que le sujet parle du traumatisme d'une manière sécuritaire qui n'est ni traumatisante ni déstabilisante. Il faut tenir compte des troubles concomitants et de la gravité de l'ESPT dans la planification du traitement. Les troubles concomitants tels que la toxicomanie et la dépression peuvent également nécessiter un traitement particulier [62].

II.5.1. PSYCHOTHERAPIE

La psychothérapie relative à l'ESPT est une intervention précoce qui doit être proposée aux victimes de traumatismes et à leur famille. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) se révèle le mode de traitement de l'ESPT le plus efficace. Il permet de remettre en cause et de modifier les croyances irrationnelles relatives à la culpabilité et à la sécurité [62].

La thérapie par exposition s'avère d'une efficacité particulière avec une amélioration observée chez 60 à 70 % des patients. La victime établit une hiérarchie des situations redoutées. Elle est exposée petit à petit à la situation qu'elle redoute tout en ayant recours à des techniques de relaxation pour maîtriser son anxiété [61].

L'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) est un traitement controversé conçu par la Dre Francine Shapiro pour traiter

l'ESPT promettant une amélioration relativement rapide des symptômes. La technique consiste en une stimulation bilatérale du cerveau au moyen de mouvements oculaires ou de sons provoquant un nouveau traitement des souvenirs. Il comporte aussi l'imagerie et des composantes cognitives [63].

La verbalisation psychologique, une séance psychopédagogique de soutien proposée 24 à 48 heures après le traumatisme, a été adoptée à grande échelle. Elle vise à normaliser la réaction au traumatisme et à favoriser l'utilisation de techniques d'adaptation appropriées. Cependant, les publications récentes s'interrogent sur l'efficacité de cette intervention, et certaines études indiquent qu'elle peut en réalité nuire à certains sujets, par exemple accroître le risque de l'ESPT dans certains cas. Des études sont en cours pour tenter de préciser si la verbalisation est utile ou nuisible et, quand elle est pertinente, qui devrait y avoir recours [61-63].

II.5.2. TRAITEMENT MEDICAMENTEUX

Les inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine comme la fluoxétine (Prozac), la paroxétine (Paxil) et la sertraline (Zoloft), qui ont fait l'objet du plus grand nombre d'études, réduiraient les symptômes des trois groupes chez 40 à 85 % des sujets [62].

C'est sur le groupe de symptômes d'évitement que ces inhibiteurs agissent le moins. La paroxétine (Paxil) est le seul inhibiteur de recaptage au Canada désigné officiellement pour le traitement de l'ESPT. Des études ont montré une amélioration des symptômes en 5 ou 6 semaines avec 20 ou 40 mg/jour de Paroxétine. Aux États- Unis, la sertraline (Zoloft) est le seul inhibiteur à avoir reçu l'approbation de la FDA dans le traitement de l'ESPT [61].

D'autres catégories de médicaments sont également utilisées dans le traitement de l'ESPT. Les régulateurs de l'humeur, notamment la carbamazépine et le valproate, ont permis une certaine réduction des symptômes de reviviscence et d'éveil. Les régulateurs de l'humeur traditionnels sont utilisés quand le sujet est labile, impulsif ou agressif [63,64].

Les antipsychotiques atypiques produisent quelques effets bénéfiques sur le sommeil et l'hypervigilance proche de la paranoïa [63].

**DEUXIEME PARTIE :
METHODES ET RESULTATS**

I. METHODES

I-1-LIEU D'ETUDE

L'étude a été faite au Service de Pédiatrie et Néonatalogie (SPN) du Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA). C'est un service doté d'unités ayant des activités curatives (la maternité et la pédiatrie), des unités avec des activités à visée préventive (service de vaccination).

Cet hôpital est l'un des centres de référence pour la prise en charge des nouveau-nés et des enfants dans la ville d'Antananarivo. Il peut accueillir aussi bien les nouveau-nés venant du service de maternité dans cet hôpital, que des nouveau-nés référés par les autres centres sanitaires publics ou privés, et aussi des nouveau-nés amenés directement par leurs mères.

L'unité de néonatalogie reçoit en moyenne 767 nouveau-nés hospitalisés par an, 62 par mois dont 80% sont des prématurés.

La durée moyenne de séjour des nouveau-nés dans cette unité est de 07 jours. Les heures de visite de parents (père et/ou mère) sont fixées de 06h à 08h et de 12h à 14h. Mais les mères peuvent venir en visite en dehors de ces heures après discussion avec l'équipe soignante pour ne pas perturber les soins du service et le sommeil du nouveau-né.

I.2- TYPE DE L'ETUDE :

Une étude qualitative moyennant d'un entretien semi-structuré des mères concernées a été réalisée car elle permet de donner un aperçu du comportement et des perceptions des gens [65,66].

I.3-PERIODE DE L'ETUDE

La période étudiée s'est étendue sur 05 mois allant du mois d'Octobre 2017 jusqu'au mois de Février 2018. L'étude, quant à elle, a commencé le mois de mars 2018 jusqu'en octobre 2018.

I.4-POPULATION D'ETUDE

L'étude s'est portée sur les mères ayant eu des nouveau-nés admis en réanimation néonatale au CENHOSOA

I.4.1-CRITERE D'INCLUSION

Ont été incluses les mères ayant eu un nouveau-né né prématuré et ayant séjourné une semaine ou plus dans l'unité de soins intensifs

I.4.2-CRITERE DE NON-INCLUSION

Les mères des prématurés avec un séjour moins d'une semaine ont été non incluses dans cette étude.

I.4.3-CRITERE D'EXCLUSION

Nous avons exclu de l'étude les mères :

- Refusant de participer à l'enquête
- Ayant un nouveau-né chez qui nous avons découvert une malformation congénitale et/ou décédé pendant l'hospitalisation
- Injoignables par téléphone
- Habitant en dehors de la ville d'Antananarivo

I.5- MODE DE COLLECTE DES DONNEES

Nous avons contacté par téléphone les mères remplissant les critères d'inclusion pour fixer un rendez-vous d'entretien. Un entretien semi-structuré a été réalisé pendant lequel nous avons posé des questions ouvertes et fermées selon les questionnaires préétablis PPQ (Perinatal Posttraumatic questionnaire). (Annexe 1)

PPQ est formé des questionnaires basés sur 14 signes de stress post traumatique un mois après la sortie de l'hôpital. Chaque signe doit durer plus de 1 mois pour être valide. Chaque signe valide équivaut à 1 point, et un score

supérieur ou égal à 6 est considéré comme un indice de stress post traumatique [22,23].

Les réponses sont enregistrées sur un dictaphone ou citées manuscritement sur les imprimées.

I.5.1-L'ENTRETIEN SEMI DIRIGE

C'est un entretien en face-à-face comportant des questions ouvertes. L'interviewer utilise un guide d'entretien dont les thèmes ne sont pas nécessairement abordés dans l'ordre. Son rôle consiste à effectuer les bonnes relances aux moments opportuns afin de balayer tout le guide d'entretien, sans pour autant influencer l'interviewé dans ses réponses ou lui couper la parole [67].

L'activité d'enquête est variable d'un entretien à l'autre, en tant que rapport interpersonnel. C'est en effet l'interaction interviewer/interviewé qui va décider du déroulement de l'entretien. S'entretenir avec quelqu'un est, d'avantage encore que questionner, une expérience, un événement singulier, que l'on peut maîtriser, coder, standardiser, professionnaliser, gérer, refroidir à souhait, mais qui comporte toujours un certain nombre d'inconnues inhérentes au fait qu'il s'agit d'un processus interlocutoire, et non pas simplement d'un prélèvement d'information [68-69].

L'entretien est fait d'une écoute qui vise à la production de discours. Au début de chaque entretien, le but de l'étude était expliqué et la déclaration de confidentialité présentée.

I.5.2-LA TRANSCRIPTION

Les propos des patients n'ont pas été reformulés et les fautes de langage n'ont pas été corrigées. Les propos « mot à mot » ont été retranscrits avec une traduction française en bas du texte. Des commentaires ont été ajoutés pour signifier les moments de silence, de pause, de rire, d'interruption de l'entretien par un évènement.

I.6- ECHANTILLONNAGE

Dans les études qualitatives, une représentativité statistique n'est pas recherchée. « La recherche qualitative a d'habitude pour but de refléter la diversité au sein d'une population donnée » [68].

Dans cette étude, l'échantillonnage est donc raisonné :

Le corpus nécessaire à la réalisation d'une enquête par entretien est, de manière générale, de taille plus réduite que celui d'une enquête par questionnaire, dans la mesure où les informations issues des entretiens sont validées par le contexte et n'ont pas besoin de l'être par leur probabilité d'occurrence [68].

Seize mères parmi les 31 répondants aux critères d'inclusion ont accepté de participer à l'étude.

I.7- LES VARIABLES ETUDIES

Les questions se sont portées sur :

- Les caractéristiques des participants : âge, situation matrimoniale, fonction, lieu du travail, Antécédents personnels et familiaux (surtout coté psychiatrique, Gyneco-obstetrique), relation avec son entourage (violence conjugale ? soutien familial,)
- Les caractéristiques du nouveau-né : âge, sexe, poids de naissance, durée séjour en USI
- Symptômes de stress post-traumatique : (selon **PPQ 22,23**)

Ce questionnaire évalue 14 items :

1. Mauvais rêves au sujet de l'accouchement ou du séjour du bébé à l'hôpital
2. Mauvais souvenirs concernant l'accouchement ou le séjour du bébé à l'hôpital
3. Impression de revivre la naissance du bébé.
4. Evitement de penser à l'accouchement ou au séjour du bébé à l'hôpital.
5. Evitement de faire certaines choses qui pourraient faire resurgir des

émotions concernant l'accouchement ou le séjour du bébé à l'hôpital (comme, par exemple, ne pas regarder un programme de télévision sur les bébés).

6. Incapacité de se souvenir de certains moments concernant le séjour du bébé à l'hôpital.

7. Perte d'intérêt pour les occupations habituelles (par exemple le travail, la famille).

8. Sensation d'être seule ou à l'écart des autres.

9. Difficulté de ressentir de la tendresse ou de l'amour avec les autres.

10. Trouble de sommeil

11. Irritabilité et colère

12. Trouble de la concentration

13. Hypersensibilité

14. Sensation de culpabilité

- ✓ Le symptôme n'est valide que s'il a duré plus d'un mois
- ✓ 1 symptôme = 1 point
- ✓ Un score supérieur ou égal à 6 est considéré comme l'indice d'un état de stress post-traumatique.

II-RESULTATS

II.1- DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

II.1.1- CARACTERISTIQUES DES MERES

Seize mères ont accepté de participer à cette étude.

Ce Tableau III montre les caractéristiques de M1 à M5 accordées aux variables étudiées telles que l'âge, situation matrimoniale, profession, GPA (Grossesse Parité Avortement), habitudes toxiques et la durée de l'entretien.

Tableau III : Caractéristiques des mères M1 à M5

	Age	Statut	Profession	G_P_A	Habitudes toxiques	Durée entretien
M1	27 ans	Mariée	Opératrice de saisie	G2 P2 A0	Non ethylo-tabagique	9min 25sec
M2	24 ans	Mariée	Artisane	G2 P2 A0	Non ethylo-tabagique	6min 03sec
M3	26 ans	Mariée	Ménagère (ex-zone franche)	G2 P2 A0	Non ethylo-tabagique	5min 43sec
M4	41 ans	Mariée	Commerçante	G3 P3 A0	Non ethylo-tabagique	6min 58sec
M5	32 ans	Mariée	Ménagère	G2 P2 A0	Non ethylo-tabagique	6min 31sec

Le Tableau IV ci-après montre à son tour les caractéristiques de M6 à M11 accordées aux variables étudiées telles que l'âge, situation matrimoniale, profession, GPA (Grossesse Parité Avortement), habitudes toxiques et la durée de l'entretien.

Tableau IV : Caractéristiques des mères M6 à M11

	Age	Statut	Profession	G_P_A	Habitudes toxiques	Durée entretien
M6	41 ans	Mariée	Enseignante	G2 P2 A0	Non ethylo- tabagique	8min 44sec
M7	36 ans	Mariée	Couturière	G3 P3 A0	Tabagique	6min 44sec
M8	32 ans	Mariée	Comptable	G3 P3 A0	Non ethylo- tabagique	5min 55sec
M9	34 ans	Mariée	Femme de chambre	G5 P3 A2	Non ethylo- tabagique	7min 22sec
M10	31 ans	Mariée	Enseignante	G2 P2 A0	Non ethylo- tabagique	9min 20sec
M11	24 ans	Célibataire	Ménagère	G1 P1 A0	Non ethylo- tabagique	8min 02sec

Par la suite, le Tableau V ci-après montre à son tour les caractéristiques de M12 à M16 accordées aux variables étudiées telles que l'âge, situation matrimoniale, profession, GPA (Grossesse Parité Avortement), habitudes toxiques et la durée de l'entretien.

Tableau V : Caractéristiques des mères M12 à M16

	Age	Statut	Profession	G_P_A	Habitudes toxiques	Durée entretien
M12	27 ans	Mariée	Commerciale	G2 P2 A0	Non ethylo- tabagique	6min 55sec
M13	35 ans	Mariée	Enseignante	G2 P2 A0	Non ethylo- tabagique	8min 22sec
M14	38 ans	Mariée	Ménagère	G2 P2 A0	Non ethylo- tabagique	7min 36sec
M15	40 ans	Mariée	Secrétaire	G5 P3 A2	Non ethylo- tabagique	9min 30sec
M16	27 ans	Célibataire	Ménagère	G3 P3 A0	Non ethylo- tabagique	7min 20sec

Ces tableaux montrent les caractéristiques étudiées chez les mères : Deux mères étaient célibataires

Cinq mères ménagères (femmes au foyer).

Seule une mère était primipare

II.1.1- CARACTERISTIQUES DES NOUVEAU-NES

Pour les nouveau-nés, les variables prises en compte ont été différentes. Le tableau VI ci-dessous les résume en illustrant l'Age gestationnel, le poids de naissance, le genre et la durée de l'hospitalisation de P1 à P7.

Tableau VI : Caractéristiques des nouveau-nés prématurés P1 à P7

Prématurés	Age gestationnel	Poids de naissance	Genre	Durée de séjour
P1	34 SA et 6 jours	1450g	M	13 jours
P2	36 SA et 2 jours	1700g	M	8 jours
P3	35 SA et 6 jours	1600g	M	7 jours
P4	34 SA et 6 jours	1450g	F	11 jours
P5	35 SA et 3 jours	1550g	F	9 jours
P6	34 SA et 5jours	1380g	M	13 jours
P7	36 SA	1560g	M	8 jours

Le tableau VII ci-dessous à son tour résume les caractéristiques étudiées : l'Age gestationnel, le poids de naissance, le genre et la durée de l'hospitalisation de P8 à P16.

Tableau VII : Caractéristiques des nouveau-nés prématurés P8 à P16

Prématurés	Age gestationnel	Poids de naissance	Genre	Durée de séjour
P8	35SA et 3 jours	1350g	F	12 jours
P9	36 SA et 2 jours	1580g	F	15 jours
P10	33 SA et 5 jours	1380g	F	20 jours
P11	35 SA et 2 jours	1400g	M	10 jours
P12	35 SA et 6 jours	1660g	F	12 jours
P13	34SA et 5 jours	1520g	M	10 jours
P14	35SA et 2 jours,	1480g	M	13 jours
P15	35SA et 1 jour	1730g	M	22 jours
P16	34SA et 3j ours	1650g	F	11 jours

L'âge varie entre 33 SA 5 jrs et 36SA 2jrs ; le poids entre 1350g à 1730g ; 7 filles sur 9 garçons et la durée de l'hospitalisation varie entre 7 à 20 jours.

II.2-ANALYSE THEMATIQUE DES DONNEES

Les Données ont été traitées par thèmes à savoir les antécédents et les signes présentés selon le questionnaire PPQ.

Dans les citations, **G** signifie Gybel (interviewer, celui qui a fait l'entretien) et **M** signifie mère interrogée lors de l'entretien (interviewée).

II.2.1-LES ANTECEDENTS

II.2.1.1-ANTECEDENTS OBSTETRICAUX

Parmi les 16 mères interviewées, seulement la 11eme mère a été primigeste, cela a été la deuxième grossesse pour 8 mères et le 3ème geste et plus pour les autres.

Trois d'entre elles ont déjà vécu un accouchement prématuré par le passé. Certaines mères ont eu des antécédents plus lourds : avortement spontané, la perte d'un enfant.

II.2.1.2-ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES

Aucune mère n'a déjà présenté des troubles psychiatriques par le passé, ou déclaré mentalement instable, même celles qui ont déjà fait des fausses couches et ont subi plus de pertes affirment n'avoir jamais présenté de problèmes psychiatriques

II.2.1.3-HABITUDES TOXIQUES ET RELATIONNELLES

Une seule mère a été tabagique mais non éthylique. Les autres ont été toutes non éthylo-tabagiques.

Quelques soit leur situation matrimoniale, elles ont affirmé toutes être en bonne relation avec leurs partenaires et ont assuré qu'il n'y avait jamais eu une quelconque sorte de violence conjugale ou maltraitance.

II.3-RESULTATS DU QUESTIONNAIRE PPQ

II.3.1-LES SIGNES PRESENTES PAR LES MERES

Nous avons interviewé les mères et leur ont posé des questions conformément au questionnaire PPQ, 14 questions répondues par OUI ou par NON avec des commentaires.

Le tableau VIII suivant résume les résultats en effectifs et en proportion des signes présentés par les mères selon leurs réponses au questionnaire PPQ, Q1 à Q7

Tableau VIII : Résultats du questionnaire PPQ (signes 1 à 7)

Signes	Effectifs (n)	Proportion (%)
1. Mauvais rêves à propos de l'accouchement ou de l'hospitalisation	2	12.5
2. Mauvais souvenirs à propos de l'accouchement ou de l'hospitalisation	7	43.75
3. L'impression de revivre la naissance du bébé	8	50
4. Evitement de penser à l'accouchement ou au séjour à l'hôpital	2	12.5
6. Incapacité de se souvenir de certains moments concernant l'hospitalisation	4	25
7. Perte d'intérêt pour vos occupations habituelles	3	18

Le tableau IX suivant résume les résultats en effectifs et en proportion des signes présentés par les mères selon leurs réponses au questionnaire PPQ, Q8 à Q14

Tableau IX : Résultats du questionnaire PPQ (signes 8 à 14)

Signes	Effectifs (n)	Proportion (%)
8. Se sentir seule ou à l'écart des autres	1	6.25
9. Difficulté à ressentir de la tendresse ou de l'amour avec les autres ?	0	0
10. Difficulté inhabituelle à s'endormir ou à rester endormie ?	4	25
11. Irritabilité et colère	6	37.5
12. Difficultés à se concentrer	7	43.75
13. A fleur de peau	6	37.5
14. Culpabilité à propos de la naissance du bébé	2	12.5

Dans ces tableaux, nous pouvons voir les 14 signes du PPQ, l'effectif des mères ayant présentés les signes en question et la proportion de ces effectifs.

On peut regrouper les symptômes en 3 grands groupes [53] :

- ✓ Les symptômes d'intrusion ou reviviscence : 1 à 3
- ✓ Les conduites d'évitement / anesthésie émotionnelle : 4 à 9

- ✓ L'hypertonie neurovégétative : 10 à 14

II.3.1.1. POUR LES SIGNES ISOLES

- Aucune des mères n'a présenté isolément les symptômes d'intrusion ou reviviscence
- Aucune des mères non plus n'a présenté isolément les conduites d'évitement ni des signes d'anesthésie émotionnelle
- **Trois mères ont présenté les signes d'hypertonie neurovégétative isolée (M10. M16. M11)**

G : « *fanontaniana manaraka, Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?* »

(Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?)

M10 : « *iee...rehefa misy mahatezitra sy mahakizitina fa hitako fotsiny hoe mihoatra nohon'ny taloha...* »

(Ouiiii...quand il y a des moments rendant irritable et colérique mais, en même temps, je sais que je le suis plus qu'avant... »)

M16: « *izany ve ho anontaniana intsony dokotera a ?! ny ao an-trano , ireo zanako efa maditra be miampy ahy efa kizitina rahateo dia tena vomay tena tsy lasa intsony...tena kirizy e !* »

(Une question qui ne devrait même pas se poser ! à la maison avec mes enfants têtus et moi qui suit déjà très irritable...ah lala ! la crise totale)

M11: « *izany aloha tsy laviko e...na dia zavatra tsisy dikany ary..* »

(Cela je ne vais pas le nier... même pour un rien.)

G : « *Lasa mora taitraitra ve ianao na mora mitsamboatra ?* »

(Êtes-vous devenue plus à fleur de peau ?)

M11: « *Eny tompoko...matetika mantsy izaho irery no ao an-trano, ka na varavarana tsofin'ny rivotra ary dia efa mampitsemboatra ahy !* »

(Oui docteur...souvent je suis seule à la maison, et même le bruit que fait la porte soufflée par le vent me fait sursauter)

II.3.1.2. POUR LES ASSOCIATIONS DES SIGNES

✓ Une mère a présenté à la fois les symptômes d'intrusion ou reviviscence avec les conduites d'évitement/ anesthésie émotionnelle. (M2)

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?* »

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M2: « *ie...misy fotoana indraindray...surtout izy lasa mangana izay tena miverimberina ato an-dohako foana ...*»

(ouii...desfois oui...surtout la fois où il est devenu tout bleu , ça revient en boucle dans ma tête... »)

G : « *Miezaka tsy ieritreritra ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous essayé d'éviter de penser à votre accouchement ou au séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M2 : « *tena izany mihitsy...* » (tout à fait...) Tout en hochant la tête

✓ Une mère a présenté à la fois les conduites d'évitement avec les signes d'hypertonie neurovégétative (M13)

G : « *Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?*

(Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?)

M13 : « *marina fa hoe efa ohatran'izany foana aho taloha fa tsapako anefa hoe nitombo ilay izy rehefa avy nivoaka hopitaly izahay* »

(c'est vrai que j'étais déjà comme ça avant mais j'avais aussi remarqué que ça a empiré depuis notre retour à la maison)

G : « *Tsy manaitra na manintona anao intsony ve ireo zavatra fanaonao andavanandro ? (ny asanao, ny miaraka amin'ny fianakavianao,... ?)*
(Avez-vous perdu de l'intérêt pour vos occupations habituelles (par exemple pour votre travail, votre famille) ?

M13 : « *Amin'ilay asa...asa izay moa ny anarany...fa ny tsapako hoe taloha aho tia mivoaka misakafo ohatra hoe amin'ny gastropizza sns...nefa amin'izao tsy rototra amin'izany intsony aho ! dia lasa tsy mazoto homana koa...* »

(Pour le travail non mais j'avais remarqué que cela ne me tente plus d'aller sortir manger par exemple à la gastropizza comme avant, et je manque d'appétit...)

✓ **Cinq ont présenté à la fois les symptômes d'intrusion avec les signes d'hypertonie neurovégétative (M12 M1 M14 M6 M15)**

➤ **POUR M12**

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?*

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M12 : « *ieeee...rehefa ilay mitaiza azy irery ao an-trano aho* »

(quand je le garde toute seule à la maison)

G : « *Efa nahatsapaha-tena diso ve ianao ka tsy misy na inona na inona azonao atao mahakasika ny fahaterahan'ny zanakao ?*

(Vous est-il arrivé de ressentir de la culpabilité à propos de la naissance de votre enfant sans pouvoir vous raisonner ?)

M12 : « *ieeee...somaly misy an'izay satria lasa mieritreritra foana aho hoe ra nitandrina kokoa mety tsy ohatran'izao izy ...dia izay foana miverimberina ao an-tsaiko ao* »

(oui...un peu parce que je me dis tout le temps que si j'aurai été plus prudente ça ne serait pas arrivé... et ça revient tout le temps dans ma tête »

➤ **POUR M1**

G : « *Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M1 : « *ieeee... nisy fotoana izy nanao arrêt respiratoire iny ...miverimberina ato an-tsaiko foana iny* »

(oui...la fois où il a fait un arrêt respiratoire... cela revient souvent dans ma tête)

G : « *Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M1 : « *ieeee...anatin'ny fifantohana koa moa ny fitadidiana ?ohatran'ny lasa tsy mahatadidy sady lasa mora manadino zavatra surtout rehefa any ampiasana* »

(oui...la mémoire et la concentration sont liées non ? j'ai surtout un problème de mémoire depuis, j'oublie des choses facilement surtout au boulot)

G : « *Lasa mora taitraitra ve ianao na mora mitsamboatra ?* »

(Êtes-vous devenue plus à fleur de peau (par exemple, vous êtes-vous sentie plus sensible aux bruits ou sursautiez-vous plus facilement) ?)

M1 : « *ieee...lasa ohatran'ny hoe hafa be ny taloha ny reaction-ko rehefa misy zavatra miseho, tonga dia henoko be hoe midobodoboka be ny foko, mora taitaitra na zavatra tsy misy dikany avy* »

(Oui...je réagis différemment maintenant face à des situations, je sens tellement mon cœur s'emballer, je sursaute facilement même pour un rien)

➤ **POUR M14**

G : « *Manonofy ratsy matetika ve ianao mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?* »

(Avez-vous eu plusieurs fois des mauvais rêves au sujet de votre accouchement ou du séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M14 : « *iee...mitamberina any anaty nofy matetika ireny zavatra niseho ireny* »
(tout ce qui s'est passé je le revis dans mes rêves)

G : « *Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao ? (sarotra mahita tory, na mora taitra)* »

(Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?)

M14 : « *amin'ilay hoe izaho manonofy ratsy matetika dia taitaitra foana rehefa matory na sarotra vao resitory* »

(vu que je fais souvent des mauvais rêves, j'ai du mal à m'endormir et il m'arrive aussi de me réveiller plusieurs fois en une nuit de sommeil)

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?* »

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M14 : « *iee..indrindra fa ilay fahitana azy toa kely loatra ..noheveriko fa tsy ho velona intsony izy* »

(oui...surtout le fait qu'il soit trop petit...j'ai cru qu'il n'allait pas survivre ! »

➤ **POUR M6**

G : « *Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?

M6 : « *ie..tena kely izy, ontsa aho nijery azy* »

(oui...il était vraiment petit, j'étais dévastée)

G : « *Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao? (sarotra mahita tory, na mora taitra)* »

(Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?)

M6 : « *tena tsy ampy torimaso, eo ihany ilay mitaiza amin'ny alina fa indraindray koa sarotra mahita tory* »

(je manque de sommeil, certes il y a le bébé mais des fois aussi je n'arrive pas à dormir)

G : « *Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?* »

(Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?)

M6 : « *tena izany mihitsy mandreraka ny vadiko ao,hihi...lazainy fa kizitina loatra aho* »

(c'est sur puisque mon mari en a déjà marre, hihi...il dit que je suis trop irritable)

G : « *Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M6 : « *tena tsikaritro loatra satria izaho mpampianatra...fa efa tena miezaka aho fa manahirana amin'ny asako ilay izy* »

(j'avais remarqué puisque je suis enseignante...mais je fais des efforts en ce moment vu que ce n'est pas évident avec mon travail)

G : « *Lasa mora taitraitra ve ianao na mora mitsamboatra ?* »

(Êtes-vous devenue plus à fleur de peau (par exemple, vous êtes-vous sentie plus sensible aux bruits ou sursautiez-vous plus facilement) ?)

M6 : « *gaga mihitsy ireo ankizy ao ampianarana ao ireo fa misy fotoana taitra be aho nefa varavarana tsofin'ny rivotra , ary izy io na any an-trano aza dia matetika mahazo ahy*»

(Mes élèves étaient étonnés de me voir sursauter pour une porte claquée par le vent, et même à la maison cela m'arrive souvent)

➤ **POUR M15**

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?* »

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M15: « *tena tadidiko foana ilay izy...* »

(Ça me revient tout le temps)

G: « *Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao ? (sarotra mahita tory, na mora taitra)* »

(Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?)

M15: « *eny e, sarosarotra ihany aloha ny mahita tory sady mora taitaitra...* »
(il m'est plus difficile de m'endormir et je suis à fleur de peau)

G : « *Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?* »

(Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?)

M15 : « *kizitina moa kizitina fa rehefa misy mahatezitra aloha dia tena manao e...mihoatra noho ny taloha mihitsy* »
(irritable oui...Surtout quand on devrait...et même plus qu'avant)

G : « *Lasa mora taitraitra ve ianao na mora mitsamboatra ?* »

(Êtes-vous devenue plus à fleur de peau (par exemple, vous êtes-vous sentie plus sensible aux bruits ou sursautiez-vous plus facilement) ?)

M15 : « *ie..lasa mora taitaitra na dia zavatra tsy misy dikany* »
(oui...facilement même pour un rien)

G : « *Efa nahatsapahatena diso ve ianao ka tsy misy na inona na inona azonao atao mahakasika ny fahaterahan'ny zanakao ?* »

(Vous est-il arrivé de ressentir de la culpabilité à propos de la naissance de votre enfant sans pouvoir vous raisonner ?)

M15 : « *nisy fotoana aho nieritreritra an'izay satria nahazo permission aho tamin'ny bevohoka azy kanefa mbola nanohy niasa ihany dia lasa mieritreritra aho hoe mety tsy ohatran'izao izy raha mba nanaraka an'ilay torimarika aho* »
(il y a des moments où j'y pense parce que même quand on m'a accordé des jours de repos au boulot j'ai refusé et je me dis que peut-être si j'avais accepté ce congé il ne serait pas comme ça)

✓ 6 ont présenté les 3 groupes de symptômes en même temps ; c'est-à-dire et les symptômes d'intrusion et les conduites d'évitement et les signes d'hypertonie neurovégétative. (M4 M5 M7 M8 M9 M3)

➤ **POUR M4**

G : « *Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M4 : « *ilay fahitana azy tao anaty couveuse ohatran'ny kely loatra Izany tena naha ontsa ny foko, dia tadidiko foana na efa tany An-trano aza* »

(la voir toute petite dans la couveuse m'a fondu le cœur, même rentrée chez nous j'y repensais encore)

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?* »

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M4 : « *iee...nitomany mihitsy aho nahita azy vao teraka...ary dia mbola malahelo hatramin'izao* »

(oui...j'ai même pleuré en la voyant naitre...et je suis encore triste jusqu'à présent.)

G : « *Nisy fotoana ve ianao tsy afaka nitadidy tsiahy sasatsasany mahakasika ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?* »

(Etiez-vous incapable de vous souvenir de certains moments concernant le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M4 : « *tsy haiko na vokatrin'ny fikorotanan-tsaina aloha na hoe inona fa tena misy* »

(je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis trop débordée mais ça m'est arrivée)

G : « Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ? »

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M4: «*tsy azoko lavina mihitsy izany dokotera a...ny saina miasa, sady reraka, tsy haiko intsony e!* »

(C'est indéniable docteur...en plus, la fatigue, trop de souci, je sais plus...)

➤ **POUR M7**

G : « Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ? »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M7 : « *eny tompoko, vao teraka izy dia tonga dia nentina tany amin'ny couveuse, tsy afaka mba niaraka taminy akory aho* »

(oui, on me l'a pris dès sa naissance pour le mettre dans la couveuse, je n'ai même pas eu le temps d'être un peu avec elle)

G : « Nisy fotoana ve ianao tsy afaka nitadidy tsiahy sasatsasany mahakasika ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ? »

(Etiez-vous incapable de vous souvenir de certains moments concernant le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M7 : « *be dia be ny zavatra tsy dia tadidiko, tsy haiko na vokatrin'ny alahelo be loatra na inona fa tena betsaka* »

(j'ai oublié grand nombre de choses, je ne sais pas si c'est à cause de ma tristesse ou autre)

G : « Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ? »

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M7 : « *ie...amin'ilay izaho ilay manjaitra dia tena tsisy asa mandeha amin'izay laoniny, tena tsy mifantoka firy fa lasa saina foana* »

(oui...je suis couturière, j'ai tellement du mal à me concentrer qu'il n'y a rien qui passe, je suis trop préoccupée)

G : « *Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao ? (sarotra mahita tory, na mora taitra)*

(Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?)

M7 : « *eny tompoko, tsy dia mahita tory aho* »

(oui docteur, je manque de sommeil)

➤ **POUR M3**

G : « *Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M3 : « *ny ahy izany tena tsy afaka ao an-tsaiko izany ilay hoe fa maninona ny zanko no ohatran'io ?fa maninona ? kelyyyy*»

(pour moi, une chose qui me tourmente c'est le pourquoi, pourquoi mon bébé est comme ça ?trop petite)

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?* »

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M3 : « *ieee...refa tonga tany an-trano ohatran'ny hoe mbola tsy any izany fa ohatran'ny hoe mbola any amin'ny hopitaly dia miaina foana an'ireny zavatra ireny* »

(oui...une fois arrivée à la maison, je ne me sentais pas être à la maison, j'avais l'impression d'être toujours à l'hôpital en vivant la vie qu'on y menait »

G : « *Miezaka tsy ieritreritra ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous essayé d'éviter de penser à votre accouchement ou au séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M3 : « *hum hum...miezaka mandresy lahatra ny tenako aho hoe efa lasa izany tsy tokony ieritreritra an'izany intsony fa izay ahasalama azy izao no zavadehibe* »

(hum hum...j'essaye toujours de me convaincre que c'est du passé, qu'il ne faut plus y penser et que le plus important maintenant c'est sa santé)

G : « *Nisy fotoana ve ianao tsy afaka nitadidy tsiahy sasatsasany mahakasika ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?* »

(Etiez-vous incapable de vous souvenir de certains moments concernant le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M3 : « *ie...sady marina koa aloha fa tsy ho ary tadidy avy e ! tsy hay intsony na ny alahelo be loatra na inona* »

(oui...en plus on ne peut pas non plus se souvenir de tout ! mais je sais pas si j'ai eu trop de peine ou je sais pas)

G : « *Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M3 : « *iee...satria lasa any aminy foana ny eritreritra* »

(oui...parce que je ne cesse de penser à lui »

➤ **POUR M5**

G : « *Manonofy ratsy matetika ve ianao mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?* »

(Avez-vous eu plusieurs fois des mauvais rêves au sujet de votre accouchement ou du séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M5 : « *matetika izay foana no manaitra ahy amin'ny alina fa soa ihany fa mba mahita tory ihany avy eo* »

(c'est souvent cela qui me réveille la nuit, mais heureusement que je peux retrouver le sommeil après)

G : « *Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M5: « *iee..tsy mety adinoko mitsy ilay nahitako azy voalohany tao anaty couveuse...* »

(Oui...il m'est impossible d'oublier la première fois que je l'ai vue dans la couveuse »

G : « *Nisy fotoana ve ianao tsy afaka nitadidy tsiahy sasatsasany mahakasika ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?* »

(Etiez-vous incapable de vous souvenir de certains moments concernant le séjour de votre bébé à l'hôpital ?)

M5 : « *hafahafa ilay fanontaniana fa iee..sarotra be koa moa ny ahatadidiavana azy rehetra* »

(La question est bizarre mais oui... de toute façon, c'est difficile de se souvenir de tout ça »

G : « *Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao ? (sarotra mahita tory, na mora taitra) »*

(Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?)

M5 : « *araky ny voalazako teo hoe matetika taitra foana amin'ny alina fa avy eo mahita tory ihany, dia indraindray koa alina be vao mahita tory »*

(comme je l'ai dit tout à l'heure, je me réveille souvent la nuit mais je me rendors facilement après et des fois aussi, j'ai du mal à trouver le sommeil)

G : « *Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ? »*

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M5 : « *tena izany...rehefa manao zavatra dia any foana ny eritreritra fa tsy tena mety mifantoka amin'ilay izy »*

(tout à fait...quand j'ai des choses à faire, je n'arrive pas vraiment à me concentrer...j'y pense tout le temps)

➤ **POUR M8**

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ? »*

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M8 : « *iee...mafy loatra ho ahy ny fahitana azy vao teraka »*

(c'était trop dur pour moi de le voir à sa naissance)

G : « *Nahatsapa tena irery ve ianao na manalavitra ny hafa ? (ohatra hoe nihevitra ianao hoe tsy misy olona mahatsapa ny zavatra iainanao) »*

(Vous êtes-vous sentie seule ou à l'écart des autres (par exemple, pensiez-vous que personne ne vous comprenait) ?)

M8 : « *ie...na dia eo ary izy ireo dia tsapako hoe tsy hitovy amin'ny zavatra tsapako tamin'izay fotoana izay ny tsapan'ny izy ireo na dia hoe samy malahelo aza* » (oui...c'est vrai que ma famille était là mais j'ai senti que personne ne sait vraiment ce que je ressentais »

G : « *Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao ? (sarotra mahita tory, na mora taitra) »*

(Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?)

M8 : « *sarotra mahita tory ! je me dis ary indraindray hoe je pense trop angamba* »

(j'ai du mal à trouver le sommeil ! je me dis des fois peut-être que je pense trop)

G : « *Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?* »

(Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?)

M8 : « *tena lasa kizitim-belona mihitsy...na dia zavatra tsisy dikany ary* »

(je suis vraiment devenue très irritable... même pour un rien)

G : « *Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?)

M8 : « *tena tsy mifantoka fa any amin'ilay zanako foana ny eritreritro...tena focalisée any aho* »

(j'arrive pas du tout à me concentrer, je pense tout le temps à mon bébé... je suis focalisée là-dessus)

➤ **POUR M9**

G : « *Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?* »

(Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?

M9 : « *izaho nahita azy tao anaty couveuse...ho velona sa ho faty re ity e ?* »

(Quand je l'ai vu dans la couveuse...va-t-il s'en sortir ?)

G : « *Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?* »

(Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?)

M9 : « *iny no tena tsy laitra fa ohatran'ny miverina foana ao an-tsaiko ao* »

(c'est la plus dure, j'y pense tout le temps)

G : « *Miniha ny tsy manao zavatra sasatsasany ve ianao mba tsy hampiverina ireo fihetsempo mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ? (ohatra hoe tsy mijery fandaharana mahakasika ny zazakely amin'ny fahitalavitra ,...)* »

(Avez-vous évité de faire certaines choses qui pourraient faire resurgir des émotions concernant l'accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital (comme, par exemple, ne pas regarder un programme de télévision sur les bébés) ?)

M9 : « *ie...ny makany amin'ny hopitaly ohatra izao tena sarotra be amiko fa dia mamboatra saina sisa* »

(oui..aller à l'hôpital par exemple, m'est vraiment difficile mais il le faut s'y faire)

G : « *Tsy manaitra na manintona anao intsony ve ireo zavatra fanaonao andavanandro ? (ny asanao, ny miaraka amin'ny fianakavianao,...)* »
(Avez-vous perdu de l'intérêt pour vos occupations habituelles (par exemple pour votre travail, votre famille) ?)

M9 : « *tena tsisy zavatra important ho ahy intsony fa dia izy ihany aloha* »
(plus rien n'a de l'importance à mes yeux à part lui)

G : « *Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?* »
(Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?)

M9 : « *ie..tena sarotiny fa indrindra momba an'ilay zaza kely* »
(oui...très stricte surtout s'il s'agit du bébé »

II.3.2. LES RESULTATS DU SCORE PPQ

En somme, ce Tableau X résume le score PPQ des mères allant de 0 à supérieur à 6, en fonction du nombre des signes présentés.

Tableau X : les scores PPQ des mères

Score PPQ	Nombres des mères	Proportion
0	0	0
1	2	12.5
2	4	25
3	2	12.5
4	2	12.5
5	6	37.5
6	0	0
Supérieur à 6	0	0

Nous pouvons constater qu'aucune mère n'a eu un score supérieur ou égal à 6 ; le score varie entre 1 à 5 dont 6 mères ont eu un score égal à 5.

TROISIEME PARTIE : DISCUSSION

I- METHODOLOGIE

Beaucoup de travaux sur la prématurité ont été réalisés à Madagascar mais ce sont toutes des études consacrées sur les nouveau-nés et souvent basées sur une étude quantitative. Cette étude, à son tour, s'est consacrée particulièrement aux mères en explorant leur vécu, sentiment, en traversant une période aussi difficile que l'hospitalisation de son nouveau-né.

Il est indéniable que la population de ce travail ne peut prétendre à l'exhaustivité. Cependant, l'objectif n'a pas été de réaliser une étude statistique quantitative sur le sujet mais de parvenir à une synthèse qualitative de l'état mental des mères ayant eu des nouveau-nés admis en réanimation néonatale. Toutefois, il serait recommandé de réaliser une étude quantitative avec une plus grande population pour pouvoir évaluer l'ampleur du problème au niveau des mères Malagasy.

I. DIFFICULTES RENCONTREES

Des mères ont été injoignables. Soit elles ont laissé des numéros de téléphone erronés, soit elles ont été trop loin de la ville d'Antananarivo. Il y en a eu même celles qui n'ont pas du tout été disponible pour passer l'interview et celles qui n'ont pas pu venir au rendez-vous, serait-ce par occupation ou par peur ou autre chose. De ce fait, il est important de rappeler aux étudiants, internes et personnels des hôpitaux à quel point le contact du patient (numéro de téléphone, adresse exacte...) est primordial. Rappeler aux patients aussi de bien vouloir donner des vraies informations.

Mais, malgré toutes ces difficultés rencontrées, nous avons quand même réussi à faire passer des entretiens à 16 mères, avec lesquelles nous avons pu réaliser l'étude.

Même si ces mères aussi ont été limitées à celles fréquentant le CENHOSOA, nous avons pu avoir un aperçu des vécus des mères ayant eu un nouveau-né hospitalisé dans une unité de néonatalogie à Antananarivo. Ainsi la poursuite avec une étude multicentrique serait nettement souhaitée.

Biais d'information : les mères peuvent ne pas exprimer la réalité de leur vécu de peur d'être jugées. Nous tenons à rappeler ici les limites des entretiens en direct, face à face ; des questionnaires anonymes serait-il préférable ?

Biais d'analyse : l'analyse des résultats a été effectuée par le thésard seul laissant une marge de subjectivité à cette étude. Quoique cela a été relu par deux autres personnes (Rapporteur et Directeur de thèse) afin de réduire ce biais.

III. SIGNES OBSERVES

III.1. LES SYMPTOMES D'INTRUSION OU REVIVISCENCE

Lorsqu'un événement traumatique fait effraction dans la vie d'un individu, les symptômes d'intrusion semblent difficiles à éviter. Reviviscence car l'évènement traumatique est revécu d'une ou plusieurs façons :

- Souvenir répétitif et envahissant de l'évènement provoquant un sentiment de détresse et comprenant des images, des pensées ou des perceptions.
- Rêve répétitif de l'évènement provoquant un sentiment de détresse.
- Impressions ou agissements soudains comme si l'évènement traumatique allait se reproduire (illusion, hallucination, flash-back) lors de l'exposition à des indices externes ou internes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'évènement traumatique en cause.
- C'est aussi une réactivité physiologique lors de l'exposition à des indices internes ou externes pouvant évoquer un aspect de l'évènement traumatique en cause.

Ces symptômes regroupent tous signes en rapport avec les souvenirs, les images de tout ce qui sont en rapport avec l'évènement traumatisant qui est l'hospitalisation, ici [52,53]. Les mauvais rêves au sujet de l'accouchement ou du séjour du bébé à l'hôpital ; les mauvais souvenirs concernant l'accouchement ou le séjour du bébé à l'hôpital ainsi que l'impression de revivre la naissance du bébé.

Dans cette étude, aucun de ces signes n'a été vu isolément chez ces mères. Soit ils sont associés à des symptômes d'évitement soit à des signes d'hypertonie végétative. Du fait que ce sont les premiers signes à apparaître, on pourrait penser que lors de l'entretien, ces mères ont été déjà à un stade assez avancé parce que les signes sont déjà associés ou d'autres signes sont apparus en premier pour les autres mères.

La plupart des autres études similaires, non plus, n'ont révélé des symptômes d'intrusion ou reviviscence isolé mais souvent associés aux autres signes [70-74] ; mais ils affirment juste que toutes les mères présentent au moins 1 signe. Par exemple pour Holditch-davis et al [71], ils ont fait une étude qualitative sur le stress post traumatique avec 30 mères, et 12 mères ont dit avoir présenté un signe.

Par contre, pour Lefkowitz et al. (2010) [75], des 89 mères et 21 pères de leur étude, 27 mères et 5 pères ont eu les signes d'intrusion et de reviviscence. L'apparition du 1^{er} symptôme varie en fonction de l'individu. Cela peut tout aussi bien être un signe d'intrusion qu'un signe d'évitement ou d'hypervigilance.

En effet, ces signes reflètent les images et souvenirs traumatiques qui réémergent en fonction du stress ressenti par les victimes de l'évènement [52,53].

III.2. LES CONDUITES D'EVITEMENT

Ce sont les symptômes qui apparaissent lorsque les mères essaient d'oublier l'expérience traumatique, d'éviter toutes pensées, sentiments ou conversations associées à ce propos, les supprimer si possible, les activités, endroits ou même les gens qui peuvent éveiller des souvenirs [52,53].

Dans les conduites d'évitement aussi, la victime est incapable de se rappeler d'un aspect important du traumatisme, porte moins d'intérêts sur les activités importantes avant, elle se sent détachée d'autrui et est incapable d'éprouver des sentiments de tendresse ou tout simplement refuse d'accepter

l'existence des potentiels problèmes de son enfant [71]. Ce sont les signes 4 à 9 du PPQ avec l'anesthésie émotionnelle.

Nous n'avons pas observé des mères présentant isolement ces signes non plus dans cette étude. Contrairement à Lefkowitz et al. [75] qui ont eu 10 des 89 mères et 3 des 21 pères présentant des conduites d'évitement isolé. Peres et mères ont essayé tous de ne plus penser ni à l'accouchement ni au séjour à l'hôpital, c'est le signe d'évitement qui est le plus vu dans cette étude menée par Lefkowitz surtout pour les pères des grands prématurés.

La plupart des études faites [70-74] n'ont pas de données par rapport aux signes d'évitement isolé car ils sont souvent associés à l'intrusion ou à l'hypervigilance. En effet, c'est souvent à cause des cauchemars et des flashbacks ou encore des troubles du sommeil que la victime adopte souvent les conduites d'évitement, une raison pour laquelle, ils sont souvent associés mais on peut les retrouver isolé aussi [71].

III.3. LES SIGNES D'HYPERTONIE NEUROVEGETATIVE

L'hypertonie neurovégétative regroupe plusieurs signes et manifestations si on ne va citer que :

- Comportement irritable et crises de colère (avec peu ou pas de provocation) généralement sous forme d'agression verbale ou physique envers des personnes ou des objets.
- Comportement imprudent ou autodestructeur.
- Hypervigilance.
- Réaction de sursaut exagérée.
- Problèmes de concentration.
- Troubles du sommeil (par exemple, difficultés à s'endormir ou à rester endormi ou sommeil agité) [52,53].

Ils traduisent la surprotection maternelle envers son enfant, une peur constante comme quoi l'enfant peut redevenir malade encore ou pire, mourir, entraînant des troubles du sommeil et une anxiété généralisée [52,53].

Dans cette étude, 3 mères des 16 ont eu ces symptômes isolés marqués surtout par la perte de concentration au travail et des troubles du sommeil et de la mémoire avec une irritabilité accrue.

Pour Holditch-Davis et al [71], sur les 30 mères de leur étude, 24 ont présenté des signes d'hypervigilance, qui est le signe le plus présenté dans leur étude, marquée surtout par les troubles du sommeil.

Pareil pour Lefkowitz et al. [75] qui a trouvé 18 mères et 7 pères souffrant d'hypertonie neurovégétative parmi leur cas. Pour eux aussi, Ce sont les signes les plus présentés surtout les troubles mnésiques et du sommeil.

III.4. ASSOCIATION DES SYMPTOMES

Il est dit que beaucoup d'études ont pu expérimenter que la plupart des mères des prématurés ont eu plus d'un de ces groupes de signes c'est à dire 2 ou même 3 groupes de signes combinés [71-75].

Dans cette étude, c'est l'association des signes qui a été le plus constatée plutôt que des groupes des signes isolés.

En effet, certes la signification de ces signes sont différents mais ce sont des signes qui interagissent entre eux. Si nous prenons comme exemple l'insomnie (hypertonie neurovégétative), qui peut-être du fait que la victime fait des cauchemars dès qu'elle s'endort (signe d'intrusion) et pour éviter cela, que viennent les conduites d'évitement [75].

✚ Pour l'association de 2 groupes de signes :

Une mère a présenté de signes d'intrusion avec des conduites d'évitement.

Une mère aussi, a souffert en même temps des conduites d'évitement et d'hypertonie neurovégétative.

Cinq des 16 mères ont expérimenté des signes de reviviscence avec des signes d'hypertonie neurovégétative.

Muller-Nix [73] a eu une proportion plus grande avec 12 des 30 mères dont les signes dominants ont été les mauvais rêves avec les troubles du sommeil.

Aussi, 24 des 30 mères sont concernées pour Holditch-davis [71]. Pour eux les mères ont revu des images de l'hospitalisation et ont sursauté facilement.

Nous pouvons dire ici, que l'association la plus courante pour 2 signes c'est l'association des signes d'intrusion avec des signes d'hypervigilance.

✚ Pour l'association de 3 groupes de signes :

Six des 16 mères ont présenté les 3 groupes de signes à savoir la reviviscence, l'évitement et l'hypertonie neurovégétative comparé à l'étude faite par Holditch-davis [71] et al, qui pour eux, 16 des 30 mères de l'étude ont souffert des 3 signes en même temps.

Là, nous pourrions dire que les 3 signes sont souvent présents chez les mères, la combinaison pourrait être par exemple 2 signes d'intrusion, 2 signes d'évitement et 1 signe d'hypertonie neurovégétative.

Quand les 3 signes sont retrouvés en même temps, nous pouvons déjà dire que le sujet est à haut risque mais c'est au score de PPQ de le qualifier ou non d'être en état de stress post traumatique. Prenons comme exemple M8 qui a présenté les 3 groupes de signes, qui veut sans doute déjà dire qu'elle a un risque élevé de présenter un état de stress post traumatique, mais son score PPQ a été évalué à 5, donc, elle n'est pas en état de stress.

Au final, certes ces mères ont toutes présenté au moins un symptôme, mais aucune d'entre elles n'a eu un score supérieur ou égal à 6, donc aucune n'était en ESPT.

A la fin des résultats de cette étude nous avons pu constater qu'aucune des participants n'ont présenté plus de 5 signes qui seraient le critère de PPQ pour être qualifié comme étant en état de stress post traumatique tout comme Renske Schappin et al. [70] en disant que la prématurité n'est pas une source de stress en soi mais une complication de naissance. Une hypothèse affirmée par Gray et al. [72] aussi, quand ils ont expérimenté sur les mères des prématurés et les mères des nouveau-nés à termes, et qu'en conclusion, à terme ou prématuré, le stress est toujours présent chez les 2 groupes. Donc, pour eux, à terme ou

prématuré, c'est le fait d'être parents qui est stressant et l'hospitalisation des prématurés est juste un détail.

Le point commun des mères dans cette étude peut-être la raison clé de ce fait. Toutes les mères qui ont eu des nouveau-nés admis en réanimation et qui ont participé à cette étude ont été satisfaites du soutien de leur famille, que ce soit financier, moral, et ne les ont pas laissé traverser cette rude épreuve toutes seules, idée soutenue par l'étude menée par Jennifer et al. [74], ils ont pu affirmer cette hypothèse en soulignant que le soutien familial est un point clé dans ce domaine.

Nous savons que c'est très important dans le domaine de la psychiatrie, le soutien moral et le fait de ne pas s'isoler, de partager et d'être en famille, se sentir entourer ; diminuant ainsi le risque de survenu d'une dépression pendant et après l'hospitalisation car selon Holditch-Davis [71] il y a un lien entre les signes de dépression maternelle, pendant l'hospitalisation de l'enfant, et l'apparition d'un état de stress post-traumatique chez les mères.

Tout ceci, probablement, grâce à la fameuse « Fihavanana » des Malagasy. Une raison probable aussi pour que les mères dans les autres pays civilisés après des événements similaires présentent plus de cas de stress post traumatique, père et mère, surtout les mères. [23,71-75] parce qu'on n'a pas cette notion là-bas et que on se soutienne moins, on vit en solitaire avec juste son mari et ses enfants.

CONCLUSION

Cette étude qualitative a pour but d'évaluer le stress post traumatique des mères ayant eu des nouveau-nés admis en réanimation pendant plus d'une semaine.

Nous avons recueilli les informations suivantes :

- Toutes les mères ont présenté au moins un symptôme parmi les signes d'ESPT.
- L'hypertonie neurovégétative est la plus présente chez les mères.
- L'évitement et ou la labilité émotionnelle est moins représenté.
- Ce qui est vraiment pertinent c'est la force mentale et physique d'une mère (M16) qui est célibataire et ménagère en même temps, mais ne baissant pas les bras dans sa vie et ne se plaint que d'un seul symptôme de stress post traumatique après ce qu'elle a traversé.
- Aucune des participants n'ont présenté plus de 5 signes qui seraient le critère de PPQ pour être qualifié comme étant en état de stress post traumatique.

La mise en place d'une équipe de soutien psychologique pour les parents et la famille ayant un proche hospitalisé en réanimation est donc indispensable. Un accompagnement des parents et une aide à traverser ce genre d'épreuve serait très bénéfique dans chaque service ou du moins dans chaque centre hospitalier.

La réalisation d'une étude ultérieure serait intéressante en recherchant les facteurs influençant la survenue d'un éventuel stress post-traumatique chez les mères de nouveau-nés prématurés.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E. Posttraumatic stress disorder in the National comorbidity survey. *Arch Gen Psychiatr.* 1995; 52 :1048-60
2. Fisher M.P. PTSD in the U.S. Military and the politics of prevalence. *Soc Sci Med.* 2014; 115: 1-9.
3. Grinker L. Why is the PTSD Rate So Low Among British Veterans? *Ochberg Society for Trauma J.* 2015; 67: 5-11
4. Beck CT, Gable RK, Sakala C, Declercq ER. Posttraumatic stress disorder in new mothers: results from a two-stage U.S. national survey *Birth.* 2011 ; 38 : 216–27.
5. Campbell DG, Felker BL, Liu CF, Yano EM, Kirchner JE, Chan D. Prevalence of depression–PTSD comorbidity: implications for clinical practice guidelines and primary care-based interventions. *J Gen Intern Med.* 2007 ;22 :711-8.
6. Davies J, Slade P, Wright I, Stewart P. Posttraumatic stress symptoms following childbirth and mothers' perceptions of their infants. *Infant Ment Health J.* 2008 ; 29, 537–54.
7. Breslau N, Davis GC, Andreski P, Peterson E. Traumatic events and posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults. *Arch Gen Psychiatr.* 1991 Mar;48(3):216–22.
8. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiatr.* 1995 Dec;52(12):1048–60.

9. Alonso J, Angermeyer MC. Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. *Acta Psychiatr Scand Suppl.* 2004;(420):21–7.
10. Lépine J-P, Gasquet I, Kovess V, Arbabzadeh-Bouchez S, Nègre-Pagès L, Nachbaur G, et al. [Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders in the French general population]. *L'Encéphale.* 2005 ;31(2):182–94.
11. Ducrocq F, Vaiva G. Epidémiologie des syndromes psychotraumatiques. *Synapse.* 2005 ; 22 : 32-9
12. Molenda S. L'état de stress post-traumatique et des troubles associés. *Stress et trauma.* 2009 ; 9(4) :205-9
13. Equipe scientifique de l'ESEMeD/ MHEDEA. comorbidity patterns and associated factors in Europe : results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. *Acta Psychiatrica Scandinavica.* 2004 ; 109 (Suppl. 420) : 28-37.
14. Sareen J, Cox BJ, Stein MB. Physical and mental comorbidity disability and suicidal behaviour associated with posttraumatic stress disorder in a large community sample. *Psychosomatic Med.* 2007 ; 69 : 242-8
15. Tarrien N, Gregg L. Suicide risk in civilian PTSD patients. Predictors of suicidal ideation, planning and attempts. *Social Psych Psychiatr Epidemio.* 2004 ; 39 : 655- 61
16. Peer L, Santos-Eggimann B, Cotting J, Droz R, Hutmacher A, Long N et al. Parents d'enfants hospitalisés dans une unité de soins intensifs : une étude exploratoire de leur vécu. Lausanne : Institut de médecine sociale et préventive. 2000 (Raisons de santé, 56).

17. Bucher H U, Ochsner Y, Fauchere JC. Two years outcome of very pre-term and very low birth-weight infants in Switzerland. *Swiss Med Weekly*. 2003 ;8 :93-9.
18. Alain H, Carole M, Claudia M. Étude clinique sur le rôle paternel lors d'une naissance prématurée. *Psychothérapies*. 2003 ; 2 ; p. 97-106.
19. Jackson K, Ternestedt BM, Schollin J. From alienation to familiarity: experiences of mothers and fathers of preterm infants. *J Adv Nurs*. 2003;43: 120-9.
20. Meyer EC, Garcia Coll CT, Seifer R, Ramos A, Kilis E, Oh W. Psychological distress in mothers of preterm infants. *Developmental and Behavioral Pediatrics*. 1995; 16:412-7.
21. Breslau N, Lucia VC, Davis GC. Partial PTSD versus full PTSD: an empirical examination of associated impairment. *Psychol Med*. 2004;34(7):1205–14.
22. DeMier RL, Hynan MT, Harris HB, Manniello RL. Perinatal stressors as predictors of symptoms of posttraumatic stress in mothers of infants at high risk. *J Pediatr*. 1996; 16:276-80.
23. DeMier, Hynan, Hatfield, Varner, Manniello & Harris. PPQ. *J Perinat Neonat Nurs*. 2000; 28: 1-3.
24. Ravotsitindry L. Morbidité et mortalité néonatale au complexe mère-enfant du centre hospitalier universitaire de Mahajanga [Thèse]. *Médecine Humaine : Mahajanga*. 2010 ;1146

25. World Health Organization. Les naissances prématurées. WHO. 2012; www.who.int/pmnch/media/news/2012/preterm_birth_report/en/index.html (consulté le 18 Mars 2018)
26. Organisation Mondiale de la Santé. Les naissances prématurées. WHO 2018. www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth Février 2018 . (consulté le 18 Mars 2018)
27. Blondel B, Kermarek M. Communiqué de presse : la situation périnatale en France en 2010. Premiers résultats de l'enquête nationale.
28. Blencowe C, Cousens H, Chou S, Oestergaard D, Say M. Born Too Soon Preterm Birth Action Group, Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. *Reprod Health*. 2013;10;Suppl 1. S2.
29. Lawn J, Mongi P, Cousens S. Les nouveau-nés africains- Accordons – leur de l'importance. Donnons sa chance à chaque nouveau-né de l'Afrique. *La Santé dans le Monde*. 2005:1-22
30. Heroual N, Tadjeddine A. Prématurité et mortalité entre 2003 et 2007, Oran, Algérie. VIè congrès international / Epidémiologie Santé Publique. 2014; 62S : S213:10-7
31. Isidor B, Caillaux G, Gilquin V. The use of procalcitonin in the diagnosis of late onset infection in neonatal intensive care unit patients. *Scand J Infect Dis*. 2007; 39:1063-6
32. WHO. 15 millions de bébés nés prématurément. WHO. 2012. www.who.int/pmnch/media/news/2012/preterm_birth_report/en/index.html (consulté le 18 Mars 2018)

33. Farr V, Kerridge DF, Mitchell RG. The value of some external characteristics in the assessment of gestational age of birth. *Develop Med Child Neurol.* 1966;8:657.
34. Ballard JL, Khoury JC, Wedig K . New Ballard score, expanded to include extremely premature infants. *J Pediatr.* 1991;119:417-23.
35. A. Bourrillon, G.Benoist, C.Delacourt. *Pédiatrie 6^e Edition.* Paris : Elsevier Masson ; 2014 ,984p.
36. Klosowski S, Morisot C, Truffert P, Thelliez M, Dubos JP, Djebara A and al. Rôle des facteurs non médicaux dans la santé périnatale. Etude des caractéristiques socioéconomiques et culturelles de la population accueillie à la maternité du centre hospitalier de Lens. *Arch Pédiatr.* 2000 ; 7 : 349-56.
37. Bloch H, Lequien P , Provasi J. *L'enfant prématuré.* Paris : Armand Colin.2003
38. Laugier J, Rozé JC, Siméoni U, Saliba E. *Soins aux nouveaux-nés. Avant, pendant et après la naissance.* Paris, Masson ;2006.
39. Bourillon A, Brémond-Gignac D, Brion F. *Pédiatrie pour le praticien. 6^e édition.* Paris : Elsevier Masson ; 2011, 984p.
40. Zupan Simunek V. *Le devenir des prématurés en 2008 en France.* Paris : Elsevier Masson ; 2008, 554p.
41. Mandy GT. Long-term complications of premature infant. *J Pediatr.* 2016; 16:276-80. Available at [https://www.jpeds.com/issue/S0022-3476\(19\)X0007-4?mobileUi=0](https://www.jpeds.com/issue/S0022-3476(19)X0007-4?mobileUi=0) (consulté le 1 octobre 2018)

42. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders . Washington, DC. US Psy Assoc. 2000.
43. M Morisod-Harari. Hospitalisation prénatale et stress parentaux en néonatalogie. J Gyn Obst Bio Reprod. 2013 ; 42 : 64-70
44. N. Cook. Maternal posttraumatic stress disorder during the perinatal period and child outcomes: A systematic review. J Affective Disorders. 2018:18–31
45. McDonald S, Slade P, Spiby H, Iles J. Post-traumatic stress symptoms, parenting stress and mother-child relationships following childbirth and at 2 years postpartum. J Psychosom Obst Gyn. 2011 ; 32 :141–6
46. Luis Alvarez. L'ombre des traumatismes périnataux sur les premiers liens. La psychiatrie de l'enfant. 2010 : 609-38.
47. Grekin R, O'Hara, MW. Prevalence and risk factors of postpartum posttraumatic stress disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Rev.2014 ; 34 :389–401.
48. Davis L. Risk factors of PTSD in mothers preterm birth.Early Human Development. 2003:61–70
49. Ryb GE, Dischinger PC, Read KM, Kufera JA. PTSD after severe vehicular crashes. Med Sci Conf Assoc. 2009 ;53 :177–93.
50. Karli Treyvaud. Very Preterm Birth Influences Parental Mental Health and Family Outcomes Seven Years after Birth. J Pediatr. 2014; 53:12-9
51. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC. US Psychiatr Assoc. 2013.

52. DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Washington, DC :US Psychiatr Assoc. 2013
53. Auxéméry Y. L'état de stress post-traumatique comme conséquence de l'interaction entre une susceptibilité génétique individuelle, un évènement traumatogène et un contexte social. *Encephale*. 2012; 25: 19-26
54. Nielsen M.B., T Tangen, T Idsoe. Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis. *Aggression and Violent Behaviour*. 2015;21 : 17-24.
55. Feeley N, Zelkowitz P, Cormier C, Charbonneau L, Lacroix A, Papageorgiou A. Posttraumatic stress among mothers of very low birthweight infants at 6 months after discharge from the neonatal intensive care unit. *Appl Nurs Res*. 2014 ;24 : 114–7.
56. Baran J. Prévalence de l'Etat de Stress Post-Traumatique en soins primaires après accident de la circulation. Paris : Diderot ; 2013.
57. Bryant RA, Harvey AG. Gender differences in the relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following motor vehicle accidents. *Aust N Z J Psychiatry*. 2003 ;37(2):226–9.
58. Krief S. Prévalence du syndrome de stress post-traumatique dans le cadre des accidents de la circulation : étude dans un cabinet de médecine générale. Paris : Diderot; 2007.
59. Foa EB Psychosocial treatment of posttraumatic stress disorder. *J Clin Psychiatr*. 2000; (61): suppl. 5 :43-8.
60. Friedman MJ. Post-Traumatic Stress Disorder – The Latest Assessment and Treatment Strategies. Kansas City: Compact Clinicals. 2000

61. Kung S, Z Espinel et M Lapid. Treatment of Nightmares with Prazosin: A Systematic Review. *Mayo Clin Proc.*2012;87(9): 890-900.
62. Prins A, P Ouimette, R Kimerling. The primary care PTSD screen (PC-PTSD): Corrigendum. *Primary Care Psychiatr.* 2008; 9: 151.
63. Richard J. Shaw, Nick St John, Emily A, Lilo Booil Jo, William Benitz, David K. Stevenson et Al. Prevention of Traumatic Stress in Mothers with Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. *J Pediatr.* 2013; 132:886
64. Santiago-Delefosse M, Rouan G, Giami A, Georgiou D. Les méthodes qualitatives en psychologie. Paris : Dunod.2001.
65. Blanchet A, Gotman A. L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris : Armand Colin. 2005.
66. Britten N. Qualitative Research: Qualitative interviews in medical research. Paris : Armand Colin. 1995.
67. Anadón M. La recherche dite qualitative : de la dynamique de son évolution aux acquis indéniables et aux questionnements présents. Paris : Armand Colin.2006.
68. Extraits de guides pour la Recherche Qualitative. Exercer. 2006 Available from: <http://www.ernwaca.org/panaf/RQ/fr/index.php> (consulté le 2 octobre 2018)
69. Bartlett TR, Blickman AL, Miles MS. Posttraumatic stress symptoms in mothers of premature infants. *J Obst Gyn Neonat Nurs.* 2003;32(2): 161–71.

70. Schappin R, Wijnroks L, Uniken Venema MMAT, Jongmans MJ Rethinking Stress in Parents of Preterm Infants: A Meta-Analysis. PLoS ONE. 2013; 8(2): e54992
71. Holditch-Davis D, Bartlett TR, Blickman AL, Miles MS. Posttraumatic stress symptoms in mothers of premature infants. J Obst Gyn Neonat Nurs. 2003; 32:161-71.
72. P.H. Gray The influence of childbirth experiences on womens postpartum traumatic stress symptoms . Early Human Development.2012:45–9
73. Carole Muller Nix. Prématurité, vécu parental et relations parents/enfant : éléments cliniques et données de recherche. La psychiatrie de l'enfant. 2009 ; 2 :423-50.
74. Jennifer L. Psychological Outcomes and Measurement of Maternal Posttraumatic Stress Disorder During the Perinatal Period.J Perinat Neonat Nurs. 2014:49–59
75. Lefkowitz, D. S., Baxt, C., & Evans, JR . Prevalence and correlates of posttraumatic stress and postpartum depression in parents of infants in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). J Clin Psy in Med Settings. 2010; 17(3): 230–7.

ANNEXES

Annexe 1 :

CARACTERISTIQUES PARTICIPANTS :

- **Age :**
- **Situation matrimoniale :**
- **Fonction :**
- **Lieu du travail :**
- **Antécédents personnels et familiaux :**

Psychiatrique :

GPA :

Habitudes toxiques :

Violence conjugale :

Soutien familial :

- **A propos du nouveau-né :**

Age :

Sexe :

Poids de naissance :

Durée séjour en USI :

Questionnaire PPQ

♦ Encerclez le « OUI » si vous avez traversé l'une de ces expériences depuis la naissance de votre bébé prématuré. N'encerclez le « OUI » que si l'expérience en question a duré plus d'un mois ?

1. **OUI - NON** Avez-vous eu plusieurs fois des mauvais rêves au sujet de votre accouchement ou du séjour de votre bébé à l'hôpital ?

2. **OUI - NON** Avez-vous eu à plusieurs reprises des mauvais souvenirs concernant votre accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital ?

3. **OUI - NON** Avez-vous eu parfois soudainement l'impression de revivre la naissance de votre bébé ?

4. **OUI - NON** Avez-vous essayé d'éviter de penser à votre accouchement ou au séjour de votre bébé à l'hôpital ?

5. **OUI - NON** Avez-vous évité de faire certaines choses qui pourraient faire resurgir des émotions concernant l'accouchement ou le séjour de votre bébé à l'hôpital (comme, par exemple, ne pas regarder un programme de télévision sur les bébés) ?

6. **OUI - NON** Etiez-vous incapable de vous souvenir de certains moments concernant le séjour de votre bébé à l'hôpital ?

7. **OUI - NON** Avez-vous perdu de l'intérêt pour vos occupations habituelles (par exemple pour votre travail, votre famille) ?
8. **OUI - NON** Vous êtes-vous sentie seule ou à l'écart des autres (par exemple, pensez-vous que personne ne vous comprenait) ?

9. **OUI - NON** Est-ce qu'il est devenu plus difficile pour vous de ressentir de la tendresse ou de l'amour avec les autres ?
10. **OUI - NON** Avez-vous eu une difficulté inhabituelle à vous endormir ou à rester endormie ?

11. **OUI - NON** Etiez-vous plus irritable et colérique avec les autres que d'ordinaire ?

12. **OUI - NON** Avez-vous eu plus de difficultés à vous concentrer, qu'avant votre accouchement ?

13. **OUI - NON** Êtes-vous devenue plus à fleur de peau (par exemple, vous êtes-vous sentie plus sensible aux bruits ou sursautiez-vous plus facilement) ?

14. **OUI - NON** Vous est-il arrivé de ressentir de la culpabilité à propos de la naissance de votre enfant sans pouvoir vous raisonner ?

- **Une réponse affirmative vaut 1 point**
- **Un score supérieur à 6 est considéré comme l'indice d'un état de stress post-traumatique.**

QUESTIONNAIRE PPQ

❖ *Atovy anaty boribory ny « ENY » raha niharan'ny iray amin'ireo seho ireo ianao hatramin'ny nahaterahan'ilay zanakao tsy tonga volana ka naharitra mihoatra ny 1 volana ilay seho.*

1.**ENY-TSIA** Manonofy ratsy matetika ve ianao mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?

2.**ENY-TSIA** Manana tsiahy ratsy mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?

3.**ENY-TSIA** Nisy fotoana ve mahatsapa ohatran'ny miaina indray ny nahaterahan'ny zanakao ianao ?

4.**ENY- TSIA** Miezaka tsy ieritreritra ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ?

5.**ENY –TSIA** Miniha ny tsy manao zavatra sasatsasany ve ianao mba tsy hampiverina ireo fihetsempo mahakasika ny fiterahanao na ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ve ianao ? (ohatra hoe tsy mijery fandaharana mahakasika ny zazakely amin'ny fahitalavitra ,...)

6.**ENY-TSIA** Nisy fotoana ve ianao tsy afaka nitadidy tsiahy sasatsasany mahakasika ny fotoana napiditra hôpitaly ny zanakao ?

7.**ENY-TSIA** Tsy manaitra na manintona anao intsony ve ireo zavatra fanaonao andavanandro ?(ny asanao, ny miaraka amin'ny fianakavianao,...)

8.**ENY-TSIA** Nahatsapa tena irery ve ianao na manalavitra ny hafa ? (ohatra hoe nihevitra ianao hoe tsy misy olona mahatsapa ny zavatra iainanao)

9.**ENY-TSIA** Lasa sarotra ho anao ve ny nahatsapa fitiavana avy amin' ny hafa ?

10.**ENY-TSIA** Manana olana tsy ohatran'ny isanandro amin'ny resaka torimaso ve ianao ? (sarotra mahita tory, na mora taitra)

11.**ENY-TSIA** Lasa mora tezitra na kizitina amin'ny hafa mihoatra ny andavanandro ve ianao ?

12.**ENY-TSIA** Nanana olana aram-pifantohana mihoatra ny talohan'ny nahaterahanao ve ianao ?

13.**ENY-TSIA** Lasa mora taitrataitra ve ianao na mora mitsamboatra ?

14.**ENY-TSIA** Efa nahatsapahatena diso ve ianao ka tsy misy na inona na inona azonao atao mahakasika ny fahaterahan'ny zanakao ?

Annexe 2 : Score de FAAR

	0	1	2	3	4
Couleur peau	Rouge sombre	Rose uniforme	Rose pâle Irrégulier	Pâle	
Opacité peau (tronc)	Nombreuses veinules Collatérales	Quelques veines et Collatérales	1 ou 2 gros Vaisseaux nets	1 ou 2 vaisseaux Peu visibles Absence de Vaisseaux	Absence de Vaisseaux visibles
Texture peau	Très fine, gélatineuse	Fine et lisse	Lisse, un peu épaisse, desquamation superficielle	Épaisse, rigide, craquelures pieds et mains	Parcheminée, craquelures profondes
OEdème à la pression pré-tibiale	Evident pieds et mains	Non évident mais godets	Absent		
Lanugo (dos)	Absent ou très petites plaques	Long, épais et abondant	Amincissement dans le bas du dos	Présence de surfaces glabres	Absent au moins sur la moitié du dos
Forme pavillon oreille	Informes, plates, bord à peine enroulé	Début d'enroulement sur une partie	Enroulement sur quasiment toute la moitié sup	Enroulement complet	
Fermeté oreilles, cartilages	Pavillon pliable en toute position et y reste	Bord mou, pliable facilement mais revient rapidement	Cartilage plus mince, revient rapidement	Cartilage sur tout le bord, revient immédiatement	
Organes génitaux externes Masculin	intra- abdominaux	Hauts dans le scrotum, abaissables	Au moins un complètement descendu		
Organes génitaux externes Féminin	Grandes lèvres séparées, protrusion des petites lèvres	Grandes lèvres recouvrent incomplètement les petites	Grandes lèvres bord à bord		
Tissu mammaire entre pouce et index	Non palpable	Diamètre < 0,5cm	Diamètre de 0,5 à 1cm	Diamètre > 1cm	
Nodule mamelonnaire	A peine visible, pas d'aréole	Mamelon net, aréole plane	Mamelon net, aréole surrélevée		
Plis plantaires	Absents	Minces, traits rouge sur moitié ant	Plis marqués sur + de moitié ant Indentation sur au moins le tiers ant	Plis marqués sur + de moitié ant Indentation sur + du tiers ant	Plis marqués sur + de moitié ant Indentation permanente et profonde

Annexe 3 : Score de Ballard

Score	Age gestationnel	Score	Age gestationnel	Score	Age gestationnel
5	28,1	15	35,9	25	40,3
6	29,0	16	36,5	26	40,6
7	29,9	17	37,1	27	40,8
8	30,8	18	37,6	28	41,0
9	31,6	19	38,1	29	41,1
10	32,4	20	38,5	30	41,2
11	33,2	21	39,0	31	41,3
12	33,9	22	39,4	32	41,4
13	34,6	23	39,7	33	41,4
14	35,3	24	40,0	34	41,4

Annexe 4 : Coefficient de risqué d'accouchement prématuré

Maturité neuromusculaire

Score	-1	0	1	2	3	4	5
Posture							
Fenêtre carrée (poignet)	0°						
Flexion du bras		$<90^\circ$					
Angle poplité	$<90^\circ$						
Signe du foulard							
Talon à oreille							

Maturité physique

Peau	Collante, friable, transparente	Gélatineuse, rouge, translucide	Lisse, rose ; veines visibles	Desquamation superficielle ; écou eruption ; rques veines	Gercures, zones pâles, veines rares	Parcheminement, gercures profondes, pas de vaisseaux	Aspect de cuir, gercée, rides
	Lanugo	Aucun	Epars	Abondant	Moins dense	Zone imberbe	
Surface plantaire	Talon-orteil 40-50 mm. -1 < 40 mm. -2	> 50 mm, pas de pli	Légères marques rouges	Pli antérieur transverse uniquement	2/3 plis antérieurs	Plis sur toute la plante du pied	Score Sem. -10 20 -5 22
	Seins	Imperceptible	A peine perceptible	Aréole plate, pas de bourgeon	Aréole en pointe, bourgeon 1-2 mm	Aréole surélevée, bourgeon 3-4 mm	
Yeux/ oreilles	Paupières fusionnées lâche : -1 serrée : -2	Paupières ouvertes, pavillon plat, reste pile	Pavillon légèrement incurvé, mou, rétraction lente	Pavillon bien courbé, rétraction rapide	Formé et ferme, rétraction immédiate	Cartilage épais, oreille rigide	15 30 20 32 25 34
	Organes génitaux (mâle)	Scrotum plat, lisse	Scrotum vide, quelques plis peu visibles	Testicules dans le canal supérieur, plis rares	Descente des testicules, quelques plis	Testicules descendus, plis nombreux	Testicules suspendus, plis nombreux
Organes génitaux (féminins)	Clitoris proéminent, grandes lèvres plates	Clitoris proéminent, petites lèvres de petite dimension	Clitoris grossissant, les petites lèvres	Grandes et petites lèvres également proéminentes	Grandes lèvres importantes, petites lèvres réduites	Grandes lèvres couvrent clitoris et petites lèvres	45 42 50 44
							Grade de maturité

Points 1	2 enfants ou + sans aide familiale Bas revenu socioéconomique	Un curetage court intervalle après grossesse précédente (1 an entre accouchement et fécondation)	Travail à l'extérieur	Fatigue inhabituelle Prise de poids excessive
2	Grossesse illégitime non hospitalisée en maison maternelle Moins de 20 ans Plus de 40 ans	2 curetages	> 3 étages sans ascenseur > 10 cig/j	< 5 Kg de prise de poids Albuminurie HTAS > 13
3	Très bas niveau socio- économique < 1,50 m < 45 Kg	3 curetages et/ou utérus cylindrique	Longs trajets quotidiens Efforts inhabituels Travail fatiguant Grand voyage	Chute de poids le mois précédent Tête basse Segment inférieur Siège à 7 mois
4	< 18 ans	Pyélonéphrite		Métrorragies du 2ième trimestre Col court Col perméable Utérus contractile
5		Malformation utérine Un avortement tardif Un accouchement prématuré		Grossesse gémellaire Placenta praevia hydramnios

Coefficient de Risque d'Accouchement Prématuro (CRAP) de Papiernik

VELIRANO

« Eto anatrehan'i Andriamanitra Andriananahary, eto anoloan'ireo mpampianatra ahy, sy ireo mpiara-nianatra tamiko eto amin'ity toeram-pampianarana ity ary eto anoloan'ny sarin'i HIPPOCRATE. Dia manome toky sy mianiana aho fa hanaja lalandava ny fitsipika hitandrovana ny voninahitra sy ny fahamarinana eo am-panatontosana ny raharaham-pitsaboana.

Hotsaboiko maimaim-poana ireo ory ary tsy hitaky saran'asa mihoatra noho ny rariny aho, tsy hiray tetika maizina na oviana na oviana ary na amin'iza na amin'iza aho mba hahazoana mizara aminy ny karama mety ho azo.

Raha tafiditra an-tranon'olona aho dia tsy hahita izay zava-miseho ao ny masoko, ka tanako ho ahy samirery ireo tsiambaratelo aboraka amiko ary ny asako tsy avelako hatao fitaovana hanatontosana zavatra mamofady na hanamoràna famitàn-keloka.

Tsy ekeko ho efitra hanelanelana ny adidiko amin'ny olona tsaboiko ny antonjavatra ara-pinoana, ara-pirenena, ara-pirazanana, ara-pirehana ary ara-tsaranga.

Hajaiko tanteraka ny ain'olombelona na dia vao notorontoronina aza, ary tsy hahazo mampiasa ny fahalalako ho enti-manohitra ny lalàn'ny maha-olona aho na dia vozonana aza.

Manaja sy mankasitraka ireo mpampianatra ahy aho ka hampita amin'ny taranany ny fahaizana noraisiko tamin'izy ireo.

Ho toavin'ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano nataoko.

Ho rakotry ny henatra sy ho-rabirabian'ireo mpitsabo namako kosa aho raha mivadika amin'izany. »

PERMIS D'IMPRIMER

LU ET APPROUVE

Le Directeur de Thèse

Signé : Professeur RAJAONARISON Bertille Hortense

VU ET PERMIS D'IMPRIMER

Le Doyen de la Faculté de Médecine d'Antananarivo

Signé : Professeur VOLOLONTIANA Hanta Marie Danielle

Name : IATA Pasteur Gybel

Title : PREMATURITY AND MATERNAL POST TRAUMATIC STRESS DISORDER

Topic : PSYCHIATRY

Number of pages : 56

Number of references : 75

Number of tables : 10

ABSTRACT

Introduction : Prematurity is one of the most frequent causes of newborn hospitalization. Foreigners studies show that parents of preterm babies would develop post traumatic stress disorder (PTSD). The aim of this research is to evaluate preterms maternal post traumatic stress disorder in Madagascar.

Method : A qualitative cross-sectional survey was conducted among the participant based on PPQ extending over 5 months period. October 2017 to february 2018.

Results : Sixteen mothers participated to this study and they all had at least one PTSD symptom, but none of them had more than 5 symptoms which is the PPQ criterion for PTSD.

Conclusion : Hospitalization of preterm babies is, for sure, a stressful event for mothers but not enough for them to develop PSTD.

keywords : stress, mothers, newborn, prematurity, symptoms

Director of thesis : Professor RAJAONARISON Bertille Hortense

Reporter of thesis : Doctor TSIFIREGNA Rosa Lalao

Adress : Lot VS 54 FB Ambolokandrina

Nom et Prénoms : IATA Pasteur Gybel

Titre : STRESS POST-TRAUMATIQUE DES MERES AYANT EU DES NOUVEAU-NES ADMIS EN REANIMATION NEONATALE

Rubrique : PSYCHIATRIE

Nombres de pages : 56

Nombre de références bibliographiques :75

Nombre de tableaux : 10

RESUME

Introduction : La prématurité est l'une des causes la plus fréquente d'admission en néonatalogie. Des études faites à l'étranger ont montré que les parents, père et mère des prématurés, développeraient un état de stress post traumatique suite à cet évènement. D'où cette étude et son objectif qui a été d'évaluer le stress post traumatique des mères, cette fois à Madagascar, ayant eu des nouveau-nés admis en réanimation néonatale.

Méthodes : C'est une étude qualitative basée sur le questionnaire PPQ (Perinatal Posttraumatic questionnaire) qui s'est étendue sur une période de 5 mois, octobre 2017 au février 2018.

Résultats : seize mères ont participé à cette étude et ont toutes présenté au moins un symptôme d'ESPT mais aucune plus de 5 signes qui serait le critère de PPQ pour être qualifié comme étant en état de stress post traumatique.

Conclusion : la prématurité et son hospitalisation est, certes, un évènement traumatisant pour les mères mais pas assez pour développer un état de stress post traumatique.

Mots clés : stress, mères, nouveau-né, prématuré, symptômes

Directeur de thèse : Professeur RAJAONARISON Bertille Hortense

Rapporteur de thèse : Docteur TSIFIREGNA Rosa Lalao

Adresse

: Lot VS 54 FB Ambolokandrina